

RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT BONN

Agrar-, Ernährungs- und Ingenieurwissenschaftliche Fakultät

BACHELORARBEIT

im Rahmen des Bachelorstudiengangs

Agrarwissenschaften

zur Erlangung des Grades

„Bachelor of Science“

Die Integration neuer Pferde in eine Gruppe: Bedürfnisse aus Sicht des Pferdes und Einblick in die gängige Praxis

vorgelegt von:

Paula Lydie Riepe

3099204

vorgelegt am: 01.09.2025

1. Prüfende: Jun.-Prof. Jenny Stracke
2. Prüfende: MSc. Maie Schiefer

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
Abbildungsverzeichnis.....	3
Abkürzungsverzeichnis.....	3
1 Abstract.....	4
2 Soziales Gefüge beim Pferd.....	5
2.1 Rangordnung und Gruppenorganisation.....	6
2.1.1 Familiengruppe: Der dominante Hengst.....	6
2.1.2 Familiengruppe: Die Stuten und Nachkommen.....	7
2.1.3 Junggesellengruppe.....	11
2.2 Interaktionen zwischen den Gruppen.....	11
2.3 Gruppengröße.....	13
2.4 Gruppenstabilität.....	14
3 Gruppenstruktur.....	17
3.1 Synchronisation.....	17
3.2 Affiliative Verhaltensweisen.....	19
3.3 Agonistische Verhaltensweisen.....	22
4 Integration.....	25
4.1 Natürliches Verhalten und Bedürfnisse.....	25
4.2 Haltungsmöglichkeiten von domestizierten Pferden.....	26
4.3 Ist eine Integration notwendig?.....	27
4.4 Status Quo.....	28
5 Material und Methode.....	31
6 Ergebnisse.....	32
6.1 Methoden zur Eingliederung.....	32
6.2 Verletzungen während der Integration.....	34
6.3 Dauer der Integration.....	36
6.4 Indikatoren für eine abgeschlossene Integration.....	37
7 Diskussion.....	39
8 Fazit.....	49
Literaturverzeichnis.....	50
Anhang.....	60
Erklärung.....	61

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Häufigkeitsverteilung der Praktiken zur Integration; n=291 Antworten	32
Abbildung 2: Verletzungen während der Integration; n ₁ =301 Antworten, n ₂ =95 Integrationen bei denen es zu mindestens einer Verletzung kam	34
Abbildung 3: Dauer der Integration; n=301 Antworten	36
Abbildung 4: Merkmale einer abgeschlossenen Integration; n=564 genannte Aspekte von 238 Personen	37

Abkürzungsverzeichnis

BMEL *Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft*

BMELV *Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz*

FN *Deutsche reiterliche Vereinigung (Fédération Équestre Nationale)*

ha *Hektar*

km *Kilometer*

m² *Quadratmeter*

1 Abstract

Für das Herdentier Pferd trägt der Kontakt zu Artgenossen und das Leben in einer Gruppe zum Wohlbefinden der Tiere bei. Da sich die domestizierten Pferde ihre Gruppen jedoch nicht selbst aussuchen, stellt eine Integration in eine neue Gruppe einen kritischen Punkt dar. Zwischen unbekanntem Pferden muss die Rangfolge geklärt werden, was gegebenenfalls zu Auseinandersetzungen führen kann. Daher kann mit Hilfe einer Strategie versucht werden, die Eingliederung harmonischer zu gestalten, sodass das Wohlbefinden aller beteiligten Pferde möglichst hoch bleibt.

Um einen Einblick in die gängigen Praktiken und deren Erfolg zu erhalten, wurde eine Onlineumfrage durchgeführt. Sie richtete sich potenziell an alle Pferdebesitzer und beinhaltete Fragen zur derzeitigen Haltung des Pferdes sowie der Vorgehensweise bei der letzten Integration. Das Ergebnis der Integration wurde anhand der aufgetretenen Verletzungen, der Dauer und den Indikatoren für die Sichtbarkeit des Abschlusses der Eingliederung abgefragt. Die Auswertung von 310 Umfragebögen ergab elf verschiedene Strategien für eine Integration. Die häufigste Methode war mit 60% die einzelne Separation des neuen Pferdes. Alle Strategien führten zu erfolgreichen Eingliederungen. Nur 1% der Pferde konnte nicht integriert werden. Die meisten Pferde waren spätestens nach einigen Wochen in die neue Gruppe integriert. Bei den Integrationen, in denen die neuen Pferde direkt zusammengelassen wurden, war die Dauer der Eingliederung durchschnittlich kürzer. Während 32% der Integrationen gab es Verletzungen, von denen nur 5% größer waren. Tendenziell weniger Verletzungen und eine kürzere Integrationsdauer waren in kleineren Gruppen gegeben.

Aus dieser Umfrage lässt sich schließen, dass viele Methoden zur Integration geeignet sind. Allerdings ist eine individuelle Anpassung der Vorgehensweise an das jeweilige Pferd sinnvoll. Außerdem scheinen sich Pferde geschickt und ohne viele Verletzungen in neue Gruppen eingliedern zu können. Darüber hinaus benutzten die Pferdebesitzer für ihre subjektive Einschätzung, ob die Integration ihres Pferdes erfolgreich war, geeignete Verhaltensweisen der Pferde. Im Besonderen ist dabei der Aspekt „Nähe zu anderen Pferden“ zu nennen. Es bedarf jedoch weiterer Studien, um zu prüfen, inwieweit diese Schlussfolgerungen der Realität entsprechen.

2 Soziales Gefüge beim Pferd

Unter natürlichen Bedingungen leben Pferde in der Regel in Gruppen. Es gibt unterschiedliche Gruppenkonstellationen. In manchen Fällen leben Hengste auch als Einzelgänger. Beispielsweise, wenn sie nach Erreichen der Geschlechtsreife aus ihrer Geburtsherde vertrieben werden und nicht sofort zu einer anderen Gruppe stoßen. Diese solitäre Lebensweise bleibt solange bestehen, bis der Hengst eine eigene Herde gründet oder sich einer Gruppe anschließt (Salter und Hudson 1982; Klingel 1964).

Eine Gruppenkonstellation ist die Familiengruppe, die in der Literatur auch als *harem group* bezeichnet wird. Diese Gruppen bestehen in der Regel aus einem dominanten Hengst und mehreren Stuten mit ihren Nachkommen (McCort 1984; Salter und Hudson 1982; Berger 1977). Die Anzahl von Nachkommen, die gleichzeitig in der Familienherde sind, ist unterschiedlich. Sie ist davon abhängig, mit wie vielen Jahren die Nachkommen die Gruppe verlassen und wie regelmäßig die Stute fohlt (Tyler 1972). Zusätzlich gehören manchmal noch weitere adulte männliche Hengste dazu. So beschrieben Salter und Hudson (1982) Gruppen, bei denen entweder ein weiterer Hengst (bei drei Gruppen) oder sogar zwei weitere Hengste dem Leithengst untergeordnet waren. Die männlichen Nachkommen werden vom dominanten Hengst geduldet, solange sie ihre Unterwürfigkeit zeigen (Feist und McCullough 1976). Sobald sie zu dominant werden, vertreibt der Hengst seine rivalisierenden Nachkommen (Nykonenko et al. 2024; McCort 1984; Monard et al. 1996) oder sie verlassen freiwillig die Herde. Das freiwillige Verlassen der Familienherde kann bei den Nachkommen durch die Geburt eines Geschwisters, das Fehlen von gleichaltrigen Herdenmitgliedern oder die Geschlechtsreife ausgelöst werden (Tyler 1972). Die letztlich genannte Verhaltensweise ist wichtig, um die Inzucht zu verringern (Salter und Hudson 1982). Diese sinkt außerdem dadurch, dass Geschwister in unterschiedliche Gruppen wechseln (Salter und Hudson 1982).

Junge Hengste, die aus ihrer Herde vertrieben wurden, bilden oft Junggesellengruppen, so genannte *bachelor male groups*. Auch ältere Haremshengste, die ihre Herde an einen Kontrahenten verloren haben, stoßen zu der Junggesellengruppe dazu. In diesem Gruppengefüge leben sie zusammen, bis sie ihre eigene Familiengruppe gründen oder übernehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt messen sie untereinander ihre Kräfte durch Spielen und Kämpfen. Nicht nur bei Pferden, auch bei anderen Equiden können solche Spielkämpfe beobachtet werden. So berichtete Klingel (1964) von ähnlichen Beobachtungen bei wilden Zebras.

Junghengste lernen in dieser Gruppe viel für ihre spätere Aufgabe, eine eigene Herde zu beschützen und zu leiten (Nykonenko et al. 2024). Erst im Alter von etwa vier bis fünf Jahren kommt es zu einer möglichen ersten Paarung mit den ein- bis zweijährigen Stuten, die die Herde ihrer Mütter verlassen (Boyd 1991). Mit sechs bis acht Jahren sind sie dann in der Lage, durch Kämpfe mit den jeweiligen Leithengsten auch ältere Stuten zu gewinnen (Boyd 1991).

Mehrere Familiengruppen können sich auch zu einer größeren Gruppe zusammenschließen, die dann als *multiple male and female group* bezeichnet wird (McCort 1984). Rubenstein

(1981) beobachtete diesen Gruppentyp unter beengten Territoriumsverhältnissen auf einer Insel. Bei den Przewalski-Pferden in Ungarn, die nicht so beengt lebten, wurde diese Art von Gruppe nur selten beobachtet (Kerekes et al. 2021). Auch bei wilden Zebras wurde eine solche Großgruppenbildung von mehreren zehntausend Tieren beobachtet. Diese bestand nur für wenige Tage und setzte sich aus vielen kleinen Familien- und Junggesellengruppen zusammen (Klingel 1964).

2.1 Rangordnung und Gruppenorganisation

Eine klare Rangfolge ist für ein ungestörtes Zusammenleben wichtig, um ständige Kämpfe zu vermeiden, das Verletzungsrisiko zu senken (Keiper und Sambras 1986) und sich trotzdem den Respekt der anderen Pferde zu erhalten. Ist die Rangfolge klar, zeigt sich dies durch eine geringe Anzahl an aggressiven Verhaltensweisen und dient somit als Beweis für gut etablierte soziale Beziehungen (Nykonenko et al. 2024). Das wiederum dient der Stabilität einer Gruppe.

Das Bilden dieser Rangfolge erfolgt mithilfe angeborener und erlernter Verhaltensweisen (Zeeb 1995; Streil 2001). Droh- und Unterwerfungsverhaltensweisen sind neben Kämpfen die hauptsächlichen Mittel, um eine stabile Rangfolge zu etablieren. Die Rangverhältnisse müssen zwischen jedem Pferd einzeln geklärt werden. Je höher der Rang in einer vorherigen Herde war, umso erbitterter wird das Pferd in einer neuen Herde, um jede Position kämpfen (Streil 2001). In kleinen Herden ist die Rangfolge linear, wohingegen es bei größeren Gruppen auch Dreiecksbeziehungen geben kann (Haupt et al. 1978).

Haupt et al. (1978) beobachteten eine positive Korrelation zwischen dem aggressiven Verhalten und dem Rang eines Pferdes. Das Körpergewicht hat ebenfalls einen Einfluss auf den Rang. Weitere Faktoren, die den Rang eines Pferdes in der Herde beeinflussen können, sind Alter und Dauer der Gruppenzugehörigkeit (FN 2022; van Dierendonck et al 1995 An ana; Rho et al. 2004; Berger 1977; van Dierendonck et al. 1995), wohingegen Haupt et al. (1978) einen Zusammenhang zwischen Rang und Alter eines Pferdes verneinen.

2.1.1 Familiengruppe: Der dominante Hengst

Geklärte Rangverhältnisse erleichtern das Leben als Fluchttier. Der dominante Hengst einer Familienherde muss nicht ständig um seine Stuten kämpfen, sondern wird von eventuellen anderen Hengsten der Gruppe respektiert (Klingel 1964). Für die Fortpflanzung, und damit auch die Weitergabe des genetischen Materials, ist es ebenfalls wichtig, dass eine Rangfolge besteht. So kann in der Regel nur der stärkste und überlegenste Hengst beständig seine Gene weitergeben. Das ist vorteilhaft für den Arterhalt (Ryder 1993). Bourjade et al. (2009) beobachteten zwischen 1993 und 2003 in Südfrankreich neun Przewalski-Hengste zunächst in ihrer Junggesellengruppe und verfolgten sie bis zu ihrem siebten Lebensjahr. Sie stellten eine positive Korrelation fest, wonach die ranghöheren Hengste innerhalb der Junggesellengruppe auch mehr Nachkommen hatten. Dies könnte daran liegen, dass die Hengste in einer Junggesellengruppe ihre Fähigkeiten zum Führen einer eigenen Familiengruppe üben und verbessern.

Bei den ausgewilderten Przewalski-Pferden in der Mongolei konnten Souris et al. (2007) beobachten, dass ein anderer Hengst die Familiengruppe des Leithengstes, der von den Menschen vorgesehen war, übernahm. Dies geschah ohne jeglichen Kampf oder ein hohes Maß an antagonistischem Verhalten. Die Autoren erklärten sich diese Übernahme damit, dass der erste Hengst keine Führungsqualitäten hatte.

Der dominante Hengst ist daran zu erkennen, dass er einen größeren Abstand zu den Herdenmitgliedern hat, als die anderen Herdenmitglieder untereinander (Gueorguieva Draganova 2003). Feist und McCullough (1976) beobachteten als typisches Führungsverhalten des dominanten Hengstes ein Hüteverhalten. Dieses besteht aus dem fortwährenden Beobachten der Umgebung, um seine Stuten und Nachkommen vor anderen Hengsten und Prädatoren zu beschützen (Guarneros et al. 2020; Feist und McCullough 1976; McCort 1984). Dazu gehört zudem das Zusammentreiben seiner Herde, auch während einer möglichen Flucht. Außerdem unterbindet er das Hüteverhalten sowie das Deckverhalten der anderen männlichen Herdenmitglieder (Salter und Hudson 1982). Das Initiieren von Aktivitäten gehört, laut Feist und McCullough (1976), ebenfalls zur Aufgabe des dominanten Hengstes. Im Gegensatz zu dieser Aussage steht, dass nicht der Hengst, sondern die erfahrenste Stute die Herde anführt (Tyler 1972). Tyler (1972) bemerkte in ihrem Paper, dass das vor sich Hertreiben seiner Stuten, wie es während der Paarungszeit oder nach dem Abwerben neuer Stuten oder nach einem Kampf mit einem Rivalen vorkommt, nichts mit dem richtungsbestimmenden Anführen einer Herde zu tun hat.

2.1.2 Familiengruppe: Die Stuten und Nachkommen

Die Stuten einer Familiengruppe haben untereinander ebenfalls eine stabile lineare Dominanzhierarchie (Curry et al. 2007; Heitor et al. 2006; Sigurjónsdóttir et al. 2003; Monard und Duncan 1996; Houpt und Keiper 1982; Clutton-Brock et al. 1976; Rutberg und Greenberg 1990). Diese Struktur besteht sowohl bei Anwesenheit, als auch bei Abwesenheit eines dominanten Hengstes (Monard und Duncan 1996). Generell stehen die adulten Stuten über den Jungpferden und Fohlen in der Rangfolge (Sigurjónsdóttir et al. 2003). Houpt und Keiper (1982) beobachteten in wild lebenden Herden, dass immer einige Stuten ranghöher waren als der dominante Hengst.

Die Fohlen nehmen nach der Geburt den gleichen Rang wie ihre Mütter ein. Da die Studienlage zum Rang von Fohlen bei Wildpferden sehr dünn ist, beziehen sich folgende Aussagen auf Studien an einer 15-köpfigen domestizierten Stutenherde mit zehn Fohlen, auf einer 6.8 ha großen Weide. Araba und Crowell-Davis (1994) stellten dort eine signifikant positive Korrelation zwischen dem Rang der Mutter innerhalb der Stuten und dem Rang des Fohlens innerhalb der anderen Fohlen fest. Die Übereinstimmung zwischen dem Rang der Mutter und der Tochter konnten auch Houpt et al. (1978) in ihrer Studie feststellen. So schreiben sie, dass die Töchter der ranghohen Stuten innerhalb ihrer Herde ebenfalls ranghoch sind.

Vor dem Absetzen bekleideten die Stutfohlen tendenziell einen höheren Rang. Nach dem Absetzen spielten das Geschlecht sowie das Alter keine Rolle mehr innerhalb der Fohlen einer Herde (Araba und Crowell-Davis 1994).

Die neu zu der Herde hinzustoßenden Stuten, kommen in der Rangfolge hinter den adulten und subadulten (1-4 Jahre) Pferden, die bereits vorher in der Herde waren. Nur die Töchter, die ihre elterliche Gruppe noch nicht verlassen haben, sind noch rangniedriger. Außerdem würde eine mit der neuen bereits bekannten Stute, deren Mutter rangniedriger war als die Mutter der neuen Stute, auch rangniedriger sein, als die gerade neu hinzugestoßene Stute (Monard und Duncan 1996).

Es gibt einige Faktoren, die generell den Rang einer Stute beeinflussen. Zum einen ist, auch bei den Stuten, die Länge der Zugehörigkeit zu der Gruppe entscheidend (van Dierendonck et al. 1995). Zum anderen spielt das Alter eine Rolle (van Dierendonck et al. 1995; Rho et al. 2004; Berger 1977). Auch Sigurjónsdóttir et al. (2003) stellten eine signifikante Korrelation zwischen Alter und Rang fest. Des Weiteren benennt Berger (1977) für seine Studie noch die Größe als Faktor wohingegen Rutberg und Greenberg (1990) und van Dierendonck et al. (1995) diese Korrelation zur Größe in ihren Untersuchungen nicht sehen. Außerdem sind vorherige Erfahrungen und die körperliche Verfassung ausschlaggebend (Berger 1977). Bei domestizierten Pferden haben Houpt und Keiper (1982) eine positive aber keine signifikante Korrelation zwischen dem Gewicht und dem Rang einer Stute festgestellt. Darüber hinaus ist das Ausmaß des Einflusses von den Faktoren Trächtigkeit, Geburt und Laktationsstatus unterschiedlich zwischen den einzelnen Studien (Berger 1977; Estep et al. 1993; Houpt und Keiper 1982).

Ausgefochten wird die Rangordnung häufig zunächst mithilfe von Verfolgen, Schubsen, Androhen von Bissen oder Tritten bis hin zu tatsächlichem Beißen oder Treten (Houpt und Keiper 1982). Rutberg und Greenberg (1990) sahen dabei keinen Unterschied, wie lange die Stute bereits bei der Herde war in Bezug auf die Häufigkeit, wie oft die Stute in aggressive Verhaltensweisen involviert war. Auch die unterschiedlich weiten Spannen zwischen den Rängen hatten keinen Einfluss auf die gezeigten aggressiven Verhaltensweisen (Heitor et al. 2006). Ebenfalls unbeeinflusst blieb der Dominanzstatus von dem Zeitpunkt der Stute in ihrem Östrus (Asa et al. 1979).

Es gibt klare Unterschiede in der Häufigkeit des Auftretens von Aggressionen. So verzeichneten Rutberg und Greenberg (1990) an der Wasserstelle, also bei einer begrenzten Ressource, mehr aggressive Verhaltensweisen und stellten auch eine Zunahme derer mit steigender Gruppengröße fest. Nicht zuletzt ist das Alter ein Faktor für die Aggressivität. Rutberg und Greenberg (1990) fanden heraus, dass nachdem die Stuten ausgewachsen waren, sie die größte Aggressivität zeigten. Zu diesem Zeitpunkt finden sie auch ihren Platz in der Rangordnung. Die Autoren vermuteten einen Zusammenhang dieser Verhaltensweisen. Nach dieser Zeit nimmt das Aggressionspotential wieder ab. So können ältere Stuten ihren Status auch ohne eine hohe Aggressivität und ebenfalls wenig erhaltene Aggressivität verteidigen (Rutberg und Greenberg 1990). Diesen Umstand erklären Rutberg und Greenberg (1990) mit dem Unterschied zwischen Dominanzaggressivität und Dominanz. Dominanz ist durch die Dominanzaggressivität möglich, aber es benötigt keine Dominanzaggressivität, um dominant zu sein. Das könnte auch die Beobachtung von Monard und Duncan (1996) verständlich machen, die das Verdrängen anderer Stuten sowohl mit als auch ohne

Aggressivität beobachtet haben. Ebenso verhält es sich mit der geringen Aggressionsrate in der Studie von Sigurjónsdóttir et al. (2003). Darüber hinaus ist es ein Grund, warum der Rang einen weiteren Unterschied in Bezug auf die Aggressivität darstellt. Stuten, die in der Rangfolge weiter oben stehen, haben geringere Häufigkeiten und Intensitäten von agonistischen Verhaltensweisen, als niederrangigere Stuten, da sie andere Möglichkeiten haben, eine andere Stute zu dominieren (Heitor et al. 2006).

Ein weiterer Aspekt, um einen hohen Status innerhalb der Gruppe zu festigen, ohne dabei Aggressivität nutzen zu müssen, sind positive soziale Bindungen, die eine Stute mit wenigen anderen Stuten, meist des ähnlichen Ranges, aufbauen kann. Dadurch erhöht sich das Ressourcenpotential der Stuten und es können Untergruppen mit Stuten von ähnlichem Rang und Alter entstehen. Sichtbar werden diese Verbindungen durch Nähe zueinander und gegenseitige Fellpflege (Clutton-Brock et al. 1976; Kimura 1998; Sigurjónsdóttir et al. 2003). Diese gegenseitige Fellpflege war bei den adulten Stuten in der Studie von Sigurjónsdóttir et al. (2003) ausgeprägter, je näher die Ränge beieinander lagen. Diese Beobachtung traf jedoch nicht auf die andere Sozialgruppe mit adulten Wallachen und Jungtieren zu (Sigurjónsdóttir et al. 2003). Allerdings fand Kimura (1998) keine Korrelation zwischen dem Rang einer Stute und dem nächsten Nachbarn oder gegenseitiger Fellpflege. Clutton-Brock et al. (1976) konnte keine Korrelation zwischen Drohen und Nähe oder gegenseitiger Fellpflege feststellen. Kimura (1998) beobachtete einen Einfluss der Jahreszeiten und den damit einhergehenden unterschiedlichen Weidezeiten, auf die gegenseitige Fellpflege. Im Sommer waren es mehr Interaktionen, wobei die rangniedrigeren Stuten vielfältigere Pflegepartner hatten. Im Winter ging die Häufigkeit von gegenseitiger Fellpflege zurück. Allerdings hatten die ranghohen Stuten im Winter viele Partner zur Fellpflege und die rangniederen Stuten wenige.

Sigurjónsdóttir et al. (2003) fanden außerdem heraus, dass die gegenseitige Fellpflege sowie Nähe positiv mit der Verwandtschaft korreliert. Darüber hinaus beobachteten sie eine engere Verwandtschaft bei Stuten, deren Rang näher aneinander lag als bei solchen, die weiter entfernt in der Rangordnung waren.

Die Gründe für eine Rangordnung innerhalb der Stuten einer Herde sind vielfältig. Grundsätzlich ist es vorteilhaft, klare Dominanzverhältnisse herzustellen, um die Kosten und den Aufwand von ständigen aggressiven Handlungen zu reduzieren (Heitor et al. 2006). Die ranghohen Tiere leben nicht andauernd ihre Dominanz über die anderen Pferde aus oder benutzen ihre Position, um ständig einen besseren Ressourcenzugang zu beispielsweise Futter zu erhalten. Vielmehr ist diese klare Struktur für eine dauerhafte Raumregulierung wichtig (Heitor et al. 2006). Die Rangfolge kann eher wie eine Familienstruktur angesehen werden, in der die ranghöchste Stute für die nötigen Ressourcen, wie Futter, Wasser und Ruheplätze, sorgt. Bei den täglichen Wanderungen der Herde zu Tränk-, Wälz- und Ruheplätzen, wird eine feste Reihenfolge eingehalten. Die ranghöchste und erfahrenste Stute führt die Herde an. Bei Jezierski und Gebler (1984) wechselten sich drei Stuten mit dem Anführen ihrer Herde ab. Der Leitstute folgt ihr jüngstes Fohlen und dann ihre weiteren Nachkommen altersaufsteigend. Danach reiht sich eine weitere Stute mit ihren Fohlen ein und die anderen Stuten folgen nach demselben Prinzip (Tyler 1972). Der Leithengst bildet den

Schluss der Herde. Auch Ryder (1993) schrieb, dass die Herde durch eine erfahrene Stute bei ihren alltäglichen Bewegungen angeführt wird. Sie entscheidet nach ihren Erfahrungen und ihrem Instinkt, so der Autor. Dieses Verhalten konnte Klingel (1964) ebenfalls bei wilden Zebras beobachten.

Monard und Duncan (1996) sahen allerdings schon einen gewissen Wettbewerb um Ressourcen. Dabei kann es um die geschütztesten Ruheplätze, um Wasser oder um die Reproduktion betreffende Ressourcen gehen. Diese wären zum Beispiel besonders qualitativ hochwertiges Futter oder aber vielleicht auch die besten Voraussetzungen für eine Paarung (Monard und Duncan 1996).

Beobachtungen zufolge beeinflusst die Rangordnung unter den Stuten deren Reproduktionserfolg (Powell 2008; Curry et al. 2007). Höherrangige Stuten haben kürzere Abfohlintervalle und fohlen dadurch früher im Jahr. Grund dafür kann einerseits ein bevorzugtes Paarungsverhalten des Hengstes mit dominanten Stuten sein oder auf die bessere körperliche Kondition des Hengstes zu Beginn der Paarungszeit zurückzuführen sein (Curry et al. 2007).

Powell (2008) untersuchte in seiner Studie, ob die höheren Abfohlraten bei ranghohen Stuten auf *Assateague Island* auf einer Konkurrenz zwischen den Stuten beruht, oder ob der Hengst sich gezielt die hochrangigen Stuten aussucht. Seitens des Hengstes konnte Powell (2008) beobachten, dass dieser eher an den Ausscheidungen, vor allem dem Urin der dominanten Stuten, als an denen der rangniedrigeren Stuten interessiert ist. Das könnte heißen, dass er mehr Interesse daran hat, den Reproduktionszyklus der ranghohen Stuten zu überwachen. Außerdem beobachtete Powell (2008) mehr sexuell orientiertes Verhalten wie Flehmen, *anogenitales* Beschnupern, Besteigen und Kopulationsverhalten von Hengsten bei dominanten Stuten. Da es keine Synchronisation des Östrus innerhalb einer Familiengruppe gibt (Asa et al. 1979), könnte sich der Hengst in der Zwischenrolle der hochrangigen Stuten auch anderen Stuten zuwenden. Warum er trotzdem mehr Interesse an den dominanten Stuten zeigte, und ob daraus eine rangbedingte Bevorzugung abzuleiten ist, konnte allerdings nicht eindeutig geklärt werden. Eine räumliche Beziehung und Bindung zwischen dominanten Stuten und Hengst gab es nicht. Jedoch kam es bei Paarungen zwischen Hengst und subdominanten Stuten seitens der dominanten Stuten zur Störung der Kopulation. Darüber hinaus kam es zu Belästigungen des Hengstes durch die dominanten Stuten. Powell (2008) kommt zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich ein Zusammenspiel aus den Verhaltensweisen des Hengstes und der ranghohen Stuten ist, und dass darüber hinaus noch mehr Prozesse den Fortpflanzungserfolg beeinflussen.

Eine Verhaltensweise könnte sein, dass nach der Geburt des Fohlens gegen niederrangige Stuten mit Fohlen häufiger aggressive Verhaltensweisen gezeigt werden (Rutberg und Greenberg 1990).

Dem gegenüber stehen die Ergebnisse der Studie von York und Schulte (2014). Sie konnten keine unterschiedlich hohen Stresslevel bei laktierenden und nicht laktierenden Stuten finden. Diese Ergebnisse sprechen für eine rangunabhängige Fortpflanzung, eine rangunabhängige Stresshypothese und einen ebenfalls rangunabhängigen Ressourcenerwerb. Aufgrund des erhöhten Energiebedarfs während der Laktation, konnten die Autoren eine

Verhaltensänderung hin zu weniger Fresspausen und weniger investierter Zeit in Wachsamkeit und Geselligkeit bei den Stuten mit Saugfohlen beobachten (York und Schulte 2014).

2.1.3 Junggesellengruppe

Bei Junggesellenherden gibt es ebenfalls, wie bei den Familiengruppen, positive Zusammenhänge zwischen der Zeit, die ein Hengst schon bei der Herde ist, dem Alter (Nykonenko et al. 2024; Gueorguieva Draganova 2003) und den gezeigten aggressiven Verhaltensweisen (Gueorguieva Draganova 2003). Nykonenko et al. (2024) konnten keine lineare Rangfolge bei ihren beobachteten Junggesellenhengsten erkennen, was allerdings auch wegen zu wenigen Begegnungen der Fall sein könnte. Diese Beobachtung teilt Gueorguieva Draganova (2003). So ist es gut möglich, dass in kleinen Junggesellengruppen, die nicht komplett wild leben, keine lineare Rangordnung existiert.

In ihrer Diskussion bezogen sich Nykonenko et al. (2024) allerdings auf andere Studien, bei denen auch in kleineren Junggesellenherden und Teilgruppen von Junggesellenherden eine lineare Rangordnung zu finden war. So konnte Klimov (1988) bei seiner von ihm beobachteten Junggesellenherde sehen, dass die Rangfolge klar und ohne konkurrierende Beziehung war, solange es keinen Kontakt zu Stuten gab (Nykonenko et al. 2024; Klimov 1988). Tilson et al. (1988) fanden während ihrer Studie ebenfalls eine lineare Rangordnung.

Bourjade et al. (2009) fanden heraus, dass in einer Junggesellenherde das soziale Spiel und die gegenseitige Pflege, ungeachtet des Rangs in der Herde, die meisten Interaktionen darstellten. Ebenfalls konnten sie keinen Unterschied in der Menge der physisch aggressiven Handlungen feststellen. Allerdings mussten rangniedrigere Hengste mehr aggressives Verhalten einstecken und zeigten auch öfter Hengstrituale. Das deutet darauf hin, dass rangniedrigere Hengste den Kampf vermeiden und eher Interesse an Kompromissen haben.

Ein Ritual, bei dem die Rangfolge klar auszumachen ist, ist die Reihenfolge des Kotabsatzes. Feist und McCullough (1976) beschrieben koten als wichtiges Instrument bei Interaktionen zwischen Hengsten. So ist die Rangfolge bei Junghengstgruppen an der Reihenfolge des Kotabsatzes, beginnend vom rangniedrigsten Hengst, festzustellen. Die Kotplätze liegen verstreut über das von den Pferden benutzte Areal und werden von allen Tieren genutzt.

2.2 Interaktionen zwischen den Gruppen

Neben dem zuvor beschriebenen Ritual, gibt es noch viele weitere Situationen, in denen zumeist die Hengste durch Geruchsmarkierungen miteinander kommunizieren. Deren Bedeutung ist jedoch nicht geklärt. Salter und Hudson (1982) gehen bei der Geruchsmarkierung von der Schaffung einer olfaktorisch vertrauten Umgebung aus. Berger (1977) erwähnt in seiner Diskussion die Vermutung, dass ein Gebiet außerdem von anderen Herden gemieden werden kann, wenn dort frischer Kot liegt. Dadurch könne zwischen den Herden ein Abstand eingehalten werden und die Kontakte zwischen den Gruppen reduzieren sich. Ein anderer Aspekt der Geruchsmarkierungen durch Kot und Urin könnte eine Art der chemischen Kommunikation sein (Feist und McCullough 1976). Harnabsatz in diesem Kontext

konnten Feist und McCullough (1976) fast nur innerhalb einer Herde von adulten Hengsten erkennen, egal ob dominanter oder subdominanter Hengst. Der dominante Hengst markiert außerdem seine Stuten durch das Urinieren auf deren Kothaufen (Feist und McCullough 1976).

In den meisten Fällen, die Salter und Hudson (1982) beobachteten, rochen adulte Hengste an ihren Kothaufen. Deutlich seltener taten sie das nach dem Absetzen von Urin. Bei den anderen Pferden gab es bis auf vier Ausnahmen kein Interesse an den eigenen Ausscheidungen. Bei Aufeinandertreffen mit männlichen Artgenossen wird zusätzlich an den Ausscheidungen des Gegenübers gerochen oder darüber markiert. Dieses Verhalten konnte in 62% aller Begegnungen mit Hengsten aus anderen Familiengruppen, Junggesellengruppen oder aus der eigenen Herde beobachtet werden. Außerdem konnten die Autoren an Kothauscheidungsplätzen beobachten, dass Hengste bestehende Kothaufen auseinanderscharften, darüber koteten und dann daran rochen. Diese Verhaltensweise führt zu der Vermutung, dass es sich hierbei auch um eine territoriale Markierung handelt. Jedoch konnten bisher bei Pferden keine festen Territorien beobachtet werden, die darüber hinaus noch verteidigt worden wären (Salter und Hudson 1982). Klingel (1964) vermutete durch die Geruchsmarkierungen allerdings eher eine Orientierungshilfe für die Herde selber, als eine territoriale Abgrenzung für andere Pferde. Zu diesem Schluss kamen auch Salter und Hudson (1982).

Bei ihrer Studie fanden Salter und Hudson (1982) eine Familiengruppe, die während des Beobachtungszeitraums ihrem Areal über vier Jahre treu blieb. Solange genug Platz vorhanden war, blieben die Aktionsräume der verschiedenen Herden getrennt voneinander. Kerekes et al. (2021) beschrieben in den ersten Jahren ihrer Langzeitbeobachtung eine klare Trennung. Mit steigender Populationszahl überschritten sich die territorialen Grenzen immer mehr. Solche überlappenden Territorialgrenzen beobachteten schon sowohl Berger (1977) als auch Salter und Hudson (1982). Letztere sahen bis zu sechs Gruppen gleichzeitig auf einer 20 Hektar Fläche grasen. Den Grund für diese Angleichung der Territorialgrenzen, sahen Kerekes et al. (2021) durch immer ähnlicher werdende Bewegungen der Herden in der Landschaft. Letztendlich fanden sich die einzelnen Familiengruppen zu einer großen Herde zusammen, die das gesamte Areal bewohnte. Die Junggesellenherden wurden ebenfalls Teil der großen Herde, jedoch nur an deren Rand. Als Grund für die Bildung dieser großen Herde, vermuteten die Autoren begrenzte Ressourcen (Futter, Wasser, Arealgröße) und soziale Verbindungen zwischen den einzelnen Gruppen. Außerdem zogen die Autoren in Betracht, dass sich die Familiengruppen so zur Verteidigung gegenüber den Junggesellengruppen zusammenschließen. Diese Annahme widerspricht allerdings den Beobachtungen von Klingel (1964) bei wilden Zebras, der keine Bindung zwischen den Familiengruppen feststellen konnte. Allerdings konnte auch er kein Markieren und Verteidigen von Tränk-, Weide- oder Schlafplätzen feststellen.

Doch so nah sich die Gruppen auch während einer Begegnung oder einem Zusammenschluss zu einer großen Herde kamen, sie vermischten sich nie. Salter und Hudson (1982) sahen nur

Hengste, die mit anderen Gruppen interagierten. Die übrigen Herdenmitglieder verfolgten ihre vorherige Aktivität oder standen da und schauten zu. Bei insgesamt 16 beobachteten Begegnungen blieben sieben Mal die dominanten Hengste bei ihren Herden und beobachteten einander nur. Während der übrigen neun Begegnungen entfernten sich die Hengste von ihren Herden und trafen mit erhobener Kopf- und Schweifhaltung aufeinander. Diese Begegnungen fanden an einer weitläufigen und übersichtlichen Stelle statt.

Fast bei jedem Kontakt wurde von einem oder beiden Hengsten Kot abgesetzt und / oder an dem Kot gerochen. Bei fast der Hälfte der Begegnungen bestand gegenseitiger *naso-nasal*, *naso-anal* und / oder *naso-genital* Kontakt. Beißen, treten und jagen wurde selten festgestellt. Meist war die Begegnung nach dem Kotabsatz beendet, spätestens nach dem Beschnupern. Nur einmal konnte treten beobachtet werden. Die meisten Hengste zogen nach zwei Interaktionen mit ihren Herden weiter. Einmal dauerte es fünf Interaktionen lang.

Beim Aufeinandertreffen mit einem Hengst aus einer Junggesellenherde kam es zu denselben gezeigten Verhaltensweisen, nur dass die Interaktionen deutlich häufiger bis zu einem Treten und / oder Beißen weitergeführt wurden. In einer Situation versuchte der Hengst dabei den anderen Hengst von einer Kontaktaufnahme mit seiner Herde abzuhalten. Dies gelang ihm in der anderthalbstündigen Interaktion mit dem anderen Junghengst auch, konnte ihn allerdings nicht von der Stelle des Aufeinandertreffens, an einem Leckstein, vertreiben.

Insgesamt konnten Salter und Hudson (1982) bei ihren beobachteten Wildpferden nur wenig Kämpfe feststellen. Bei den von Klingel (1964) beschriebenen wilden Zebras kam es ebenfalls nur selten zu Kämpfen. Meist kam es zwischen den Leithengsten zu Begrüßungsritualen. Außerdem beobachteten Houpt et al. (1978), dass Jungpferde eher das Futter miteinander teilen als adulte Tiere.

2.3 Gruppengröße

Die natürliche Gruppengröße variiert zwischen vielen Studien. In den Junggesellengruppen in den USA fanden Feist und McCullough (1976) Durchschnittsgrößen von 1,8 bis 8 Hengsten, in Neuseeland waren es instabile Gruppen mit bis zu 13 Individuen (Linklater et al. 2000), in Kanada durchschnittlich 2,1 bis maximal 12 männliche Tiere (Medill 2018) und 1 bis 6 Hengste bei Salter und Hudson (1982). Eine Herde wilder Zebrahengste hatte 2 bis 15 Mitglieder (Klingel 1964). Manche Hengste lebten auch als Einzelgänger (Berger 1977). Meist sind es adulte Hengste oder auch zweijährige Hengste, die in Junggesellengruppen leben. Manchmal stoßen auch einjährige Hengste zu der Gruppe hinzu. Salter und Hudson (1982) berichteten von einem Fall, bei dem eine einjährige Stute mit einem zweijährigen Hengst aus derselben Familiengruppe mit in die Junggesellengruppe kam.

Unabhängig von ihrer Größe können Gruppen auch unterschiedlich strukturiert sein. Nykonenko et al. (2024) haben bei ihrer Studie eine Unterteilung einer neunköpfigen Przewalski-Junggesellengruppe in drei Untergruppen beobachtet. So unterteilte sich die große Gruppe in eine Vierer-, eine Dreier- und eine Zweiergruppe. In diesen kleineren Gruppen verbrachten die Tiere mehr als die Hälfte ihrer Zeit. Sie konnten bei ihrer Studie keinen Zusammenhang zwischen Verwandtschaft oder dem ähnlichen Alter von Hengsten feststellen, die innerhalb ihrer Herde eine Untergruppe bildeten. Eher spielte ein ähnlicher Grad der

Dominanz und der Geselligkeit eine Rolle. Die verschiedenen Untergruppen hatten unterschiedliche Bereiche, in denen sie sich bewegten. Innerhalb der Untergruppen waren die Aktivitäten und Räume ähnlich. Zharkikh und Andersen (2009) fanden in ihrer Studie bei Przewalski-Hengsten in einem Zoo ebenfalls Untergruppen. Sie zeigten entweder alle ähnliche Verhaltensweisen und hatten keine klaren Dominanzhierarchien, was oft bei jungen Tieren der Fall war, oder es gab ein männliches Pferd, das die anderen Pferde in der Untergruppe dominierte. Dieses familienähnliche Verhalten erklärten sich die Autoren damit, dass in Abwesenheit von Stuten trotzdem ein Instinkt von einer Familienherde ausgelebt wird. Das dominante männliche Pferd verteidigt seine Herde vor Eindringlingen und will damit die Stabilität und den Zusammenhalt der Gruppe stärken. Dieses Hüteverhalten von einem dominanten Hengst in einer Junggesellenherde konnte nur bei domestizierten und halb-wilden Pferden festgestellt werden.

Die beobachtete Gruppengröße bei Familiengruppen variiert ebenfalls. In Kanada fanden Salter und Hudson (1982) Gruppen von drei bis 17 Pferden. Bei Keiper und Sambraus (1986) variierte die Herde auf einer amerikanischen Insel zwischen zehn und 16 Pferden. Linklater et al. (1999) fanden in Neuseeland Herden mit ein bis vier Hengsten zusammen mit ein bis elf Stuten und deren Nachkommen. Bei wilden Zebras bildeten ein Hengst und ein bis fünf Stuten mit ihren Nachkommen eine Herde (Klingel 1964).

Kerekes et al. (2021) fanden bei ihrer Studie heraus, dass mit steigender Populationsgröße kein Anstieg der Gruppengröße erfolgt, sondern sich mehr Gruppen bilden.

Die Geschlechterverteilung bei den Geburten waren statistisch identisch (Kerekes et al. 2021). In den Beobachtungen von Salter und Hudson (1982) bekamen 62% der Stuten Fohlen, ungeachtet der Stuten, die Spätgeburten hatten oder bei denen das Fohlen verstarb bevor es entdeckt wurde.

2.4 Gruppenstabilität

Junggesellengruppen dienen nicht dem direkten Zweck der Fortpflanzung wie es in Familiengruppen der Fall ist. Sie stellen eher eine Zweckgemeinschaft dar, in der sich die Hengste allen Alters zusammenfinden. Aus diesem Grund ist eine Stabilität nicht von großer Bedeutung für den Arterhalt. Dies zeigt sich durch einen vermehrten Wechsel in ihrer Gruppenzusammensetzung (Feist und McCullough 1976). Diese höhere Fluktuation wurde auch bei wilden Zebras beobachtet (Klingel 1964). Es gibt aber auch Hengste, die über einen langen Zeitraum bei der Gruppe bleiben. Salter und Hudson (1982) beobachteten die längste Zugehörigkeit eines Herdenmitgliedes mit über 19 Monaten.

Die Familiengruppen sind über das Jahr stabil, wobei sich das in der Regel nicht auf die gerade geschlechtsreif gewordenen Tiere bezieht (Shimada und Suzuki 2020; Salter und Hudson 1982). Wenn die Nachkommen geschlechtsreif sind, verlassen sie meist die Herde (Salter und Hudson 1982). Die männlichen Jungtiere schließen sich oft einer Junggesellengruppe an, die weiblichen Jungpferde stoßen zu einer anderen bestehenden Familiengruppe oder schließen sich einem einzelnen Hengst an (Curry et al. 2007; Rutberg und Greenberg 1990; Monard und Duncan 1996). Dies deckt sich mit den Beobachtungen von Salter und Hudson (1982). Sie

sahen bei ihrer Studie 22 Tiere, die eine Familiengruppe verließen. 15 davon waren ein- oder zweijährige Pferde. Keins von ihnen war der Leithengst. Beobachtungen zu Folge versuchten einige unter ihnen ihre eigenen Familiengruppen zu bilden. Tyler (1972) beschreibt bei ihren Beobachtungen der Ponies in New Forest eine Heterogenität, bezüglich des Alters beim Verlassen der Familienherde in der sie geboren wurden. Die jüngsten verließen mit einem Jahr die Herde ihrer Mutter, die ältesten erst mit über vier Jahren. Zwei Stuten waren am Ende der Beobachtung mit fünf und acht Jahren immer noch bei ihrer Geburtsherde, gemeinsam mit ihrer Mutter (Tyler 1972). Das deckt sich mit den Beobachtungen von Monard et al. (1996). Die jungen Stuten hatten ebenfalls, nachdem sich ein natürliches Sozialsystem in ihren Herden entwickelt hatte, beim Verlassen der Herde ein Durchschnittsalter von 23 Monaten mit einer Spanne zwischen 12 und 42 Monaten. Bei einer wilden Steppenzebraherde (*Equus quagga boehmi Matschie*) verließen die Hengstfohlen mit Beginn des zweiten bis Mitte des dritten Lebensjahres ihre Mutter, um sich einer Junghengstherde anzuschließen. Die Stutfohlen verließen bereits mit einem bis anderthalb Jahren ihre Mutter und schlossen sich einzelnen Hengsten oder einer anderen Familienherde an (Klingel 1964).

Das Verlassen der elterlichen Gruppe der jungen Stuten dient der Inzuchtvermeidung (Monard und Duncan 1996; Monard et al. 1996). Keine Einflussfaktoren sind dabei das Gewicht, die Körperkondition, der Rang der Mutter, die Anzahl der Geschwister oder die Geburt eines neuen Geschwisters (Monard et al. 1996). Allerdings vermutet Tyler (1972) eine Schwächung der Bindung zwischen der Mutter und ihrem älteren Nachkommen durch die Geburt ihres neuen Fohlens. Das könnte, sowie die Abwesenheit von gleichaltrigen Nachkommen, zu einem Verlassen der elterlichen Gruppe führen (Tyler 1972). Der Zeitpunkt des Verlassens ist umso früher, je mehr Gruppen in einer Population vorhanden sind (Monard et al. 1996).

Um die Inzucht zu vermeiden, schließen sich die jungen Stuten einem nicht eng mit ihnen verwandten Hengst an. In ihrer neuen Gruppe ist es möglich, dass sie auf verwandte Stuten treffen oder sie verlassen die elterliche Herde direkt mit anderen verwandten jungen Stuten gemeinsam (Monard und Duncan 1996).

Vor dem Verlassen der elterlichen Gruppe wird Inzucht vermieden, indem sich die Stuten nur mit Hengsten aus anderen Gruppen paaren. Sexuelle Annäherungen des Hengstes aus der Geburtsherde werden zurückgewiesen. Auch die Mütter versuchen die Paarung von verwandten Hengsten mit ihren Töchtern zu unterbinden, um so einer engen Inzucht entgegenzuwirken (Monard et al. 1996).

Die Hypothese von einer Reduktion des innergeschlechtlichen Fortpflanzungswettbewerbs durch das Verlassen der weiblichen Nachkommen, sehen Monard und Duncan (1996) und Monard et al. (1996) durch ihre Studien widerlegt. Zu diesem Ergebnis passt auch, dass die abwandernden Stuten nicht von älteren Stuten, dem Vater oder anderen männlichen Herdenmitgliedern vertrieben werden. Es konnten ebenfalls im Voraus keine vermehrten aggressiven Verhaltensweisen gegenüber den Stuten beobachtet werden, die die Herde anschließend verließen (Monard et al. 1996). Eine Ausnahme, in der der Vater seine Tochter

gewaltsam aus der Herde vertrieben, führen die Autoren auf die zu Anfang unnatürliche Gruppenstruktur zurück (Monard et al. 1996).

Außer den regulär abwandernden jungen Pferden, kann es jedoch auch dazu kommen, dass eine adulte Stute von einem anderen Hengst abgeworben wird. Hierbei handelt es sich meist um Hengste, die keine Familiengruppe haben. Dieses Verhalten konnten Salter und Hudson (1982) bei ihrer Studie beobachten. Einzelne Hengste umwarben Stuten jeden Alters inklusive Stuten mit Fohlen bei Fuß. Allerdings hielten diese Verbindungen nicht langfristig und es kam zu vielen Wechseln (Salter und Hudson 1982).

Die Stabilität einer Familiengruppe ist vor allem in der Fortpflanzungsperiode zwischen Frühling und Herbst besonders hoch. Währenddessen verlassen die adulten Stuten nur zur Geburt die Herde. Ein anderer Grund ist das Lebensende, denn auch dazu verlassen Pferde ihre Herde (Salter und Hudson 1982).

Für die Herdenstabilität können starke und lang andauernde Bindungen zwischen Stuten in einer Herde wichtiger sein, als die Bindungen zwischen den Stuten und dem Hengst, da alle Stutengruppen auch ohne einen Hengst bestehen bleiben können (Curry et al. 2007). Andersherum blieb die Herde bei Sigurjónsdóttir et al. (2003) auch stabil, nachdem ein Hengst zur Zucht in die Herde dazu gelassen wurde.

Um bei ihrer Herde bleiben zu können, gelingt das Wiedererkennen von Artgenossen bei wilden Zebras innerhalb ihrer Sichtweite auch bei einer großen Anzahl an Artgenossen. Verlorengegangene Tiere werden zum Teil durch Rufe gesucht. Die Elterntiere suchen nach den Nachkommen, der dominante Hengst sucht nach seinen Stuten (Klingel 1964). Auch Pferde können anhand des Wieherns klar unterscheiden, ob es sich um Gruppenmitglieder oder fremde Pferde handelt (Lemasson et al. 2009).

Der dominante Hengst bewahrt die Stabilität seiner Herde durch das Zusammentreiben seiner Stuten und Nachkommen sowie durch frühes Bemerkens von Kontrahenten. Je nach Situation kommuniziert er mit dem anderen Hengst über die Distanz bis hin zu physischem Kontakt, durch Beschnuppern, Beißen und Treten (Salter und Hudson 1982). Auch die Stuten der Familiengruppe weisen fremde Pferde ab und bleiben dem dominanten Hengst treu.

3 Gruppenstruktur

3.1 Synchronisation

Synchronisation spielt eine große Rolle bei vielen in Gruppen lebenden Tieren. So konnte zum Beispiel bei Kaiserpinguinen (*Aptenodytes forsteri*) festgestellt werden, dass Paare eine synchrone Schwimmweise benutzen, da es ihnen hilft Energie zu sparen und sich gegenseitig vor Feinden zu schützen (Ancel et al. 2009). Auch bei anderen Tierarten, die in Schwärmen oder Gruppen leben, wurden synchrone Verhaltensweisen beobachtet (Duranton und Gaunet 2016).

Insbesondere bei Fluchttieren spielt die Synchronisation eine Rolle, was sich zum Beispiel in Beobachtungen der Wiederkäuer zeigt. So treten Grasens, Gehen, Ausruhen und Wiederkäuen innerhalb der Gruppe gleichzeitig auf (Duranton und Gaunet 2016; Rook und Penning 1991). Da auch Pferde Flucht- und Herdentiere sind, gehen sie ebenfalls ihrem Tagesablauf am liebsten gemeinsam nach. Dieser besteht bei natürlich lebenden Pferden regelmäßig aus Grasens, Ruhen und mehr oder weniger weiten Wanderungen zur nächsten Wasserstelle. Das Verhalten und die Verständigungsweisen sind wiederkehrend (Feist und McCullough 1976). Die Synchronisation ist dabei besonders wichtig. Hiermit ist entweder der gleichzeitige Wechsel von verschiedenen oder der gleichen Aktivität gemeint oder dieselbe Aktivitätsausführung zur gleichen Zeit. Außerdem kann es auch der zeitgleiche Aufenthalt am selben Ort sein. Meist werden die drei Aspekte zusammen beobachtet und werden oft gemeinsam als synchrones Verhalten benannt (Duranton und Gaunet 2016).

Auch beim Pferd kann synchrones Verhalten beobachtet werden. So trat die größte Synchronisation bei Boyd und Bandi (2002) während des Grasens und des Ruhens auf. Zu demselben Ergebnis kamen auch Souris et al. (2007). Sie beobachteten 91% synchrones Verhalten während des Grasens, 89% beim Ruhen gefolgt von 85% in den Phasen der Bewegung und am wenigsten Synchronisation während des Stehens. Dieselbe Reihenfolge spiegelt die Zeit wieder, die sie mit den jeweiligen Verhaltensweise zugebracht haben (Souris et al. 2007). Im Unterschied zu der Studie von Boyd und Bandi (2002) beobachteten Souris et al. (2007) ihre ausgewilderte Herde intensiver. Ihre hohen beobachteten Anteile an synchronem Verhalten, das im Vergleich zu anderen Studien am oberen Rand der anderen Daten liegt, führten die Autoren auf ihre geringe Gruppengröße und die Abwesenheit von Fohlen zurück (Souris et al. 2007). Beide Aspekte können die Synchronisation verringern.

Insbesondere für die Reproduktion spielt eine hohe Synchronisation, in Bezug auf das Verhalten und die Aktivität, eine große Rolle. Feist und McCullough (1976) beobachteten im Mai und Juni die Abfohlungen der Stuten. Gleich einige Tage darauf wurden sie rossig und durch den dominanten Hengst der Familiengruppe gedeckt (Feist und McCullough 1976; Salter und Hudson 1982). Die Fohlen saugen ungefähr alle halbe Stunde bei ihrer Mutter. Die einjährigen Fohlen wurden gesehen, wie sie jede Stunde einmal bei einer anderen Stute tranken, die ihr Fohlen verloren oder kein neues bekommen hatte (Feist und McCullough 1976).

Durch die Synchronisierung der Reproduktion entstehen größere Gruppen an Nachkommen, wobei die Chance, dass zumindest einige der Nachkommen der Gruppe überleben, höher ist. Darüber hinaus können sich die Elterntiere zusammenschließen und ihre Nachkommen durch synchrones Verhalten Angreifern gegenüber besser verteidigen (Duranton und Gaunet 2016).

Ein Faktor, der das synchrone Verhalten beeinflusst, ist die klare Rangfolge. Sie begünstigt das räumliche Zusammenbleiben der Gruppe, da sich alle an einem Tier, in Familienherden meist an der erfahrensten Stute, orientieren. Es führt dazu, dass sich die gesamte Gruppe gemeinsam bewegt und sich die Gruppenmitglieder auch untereinander synchronisieren können. Gegenüber Prädatoren minimiert es die Gefahr jedes einzelnen leicht zur Beute zu werden. Darüber hinaus befähigt es die Gruppe dazu, den Gegner einkreisen zu können. Außerdem sind für jedes Tier Ruhephasen möglich, währenddessen ein Herdenmitglied wachsam die Umgebung beobachten kann (Duranton und Gaunet 2016).

Auch zwischen den einzelnen Gruppen kann es zu einer Synchronisation des Verhaltens kommen (Kerekes et al. 2021). Doch durch stärkere Bindungen innerhalb einer Herde, sahen Nykonenko et al. (2024) bei ihrer Studie eine größere Synchronisation innerhalb einer Gruppe als zwischen verschiedenen Gruppen. Diese Beobachtungen machten auch Maeda et al. (2021) in ihrer drohnengestützten Studie. Die Synchronisation innerhalb der Gruppe war so ausgeprägt, dass sie sowohl zwischen weiter entfernt stehenden Herdenmitgliedern als auch bei nur einige Pferdelängen voneinander entfernt stehenden Pferden, beobachtet werden konnte.

Boyd et al. (1988) verbanden die hohe Synchronisation innerhalb einer Familiengruppe mit den starken Bindungen der Pferde zueinander (Souris et al. 2007). Das ist auf die hohe Sozialisierung von Pferden zurückzuführen (Boyd et al. 1988; Kerekes et al. 2021) und lässt darauf schließen, dass Pferde ihre sozialen Partner bewusst auswählen (Nykonenko et al. 2024)

Eine weitere stark ausgeprägte Bindung herrscht zwischen der Mutter und ihrem Fohlen. So kann die Synchronisation von Untergruppen einer Herde auch die Synchronisation der gesamten Herde überlagern (Boyd und Bandi 2002).

Eine Ausnahme stellt der dominante Hengst einer Familiengruppe dar. Er kann zeitweise keine Synchronisation mit seiner Herde haben (Boyd und Bandi 2002). Eine Studie von Souris et al. (2007) bestätigte diese Aussage. Sie erklärten sich diesen Umstand damit, dass der dominante Hengst auch andere Aufgaben hat, als die restlichen Herdenmitglieder, wie beispielsweise das Hüteverhalten (Souris et al. 2007).

Eine andere Limitierung für die Synchronisation kann die Arealgröße sein (Nykonenko et al. 2024; Ruckstuhl und Neuhaus 2001). Außerdem können zeitgleich verschiedene Verhaltensweisen auf Grund des unterschiedlichen Alters oder Geschlechts, ausgeführt werden (Nykonenko et al. 2024; Ruckstuhl und Kokko 2002; Ruckstuhl und Neuhaus 2001). Die höhere Synchronisation innerhalb der Geschlechter und unterschiedliche Aktivitätsmuster, führten laut Ruckstuhl und Kokko (2002) zu einer Geschlechtertrennung.

Solche limitierenden Faktoren konnten auch bei anderen Tierarten beobachtet werden. So nahm die Synchronisation mit zunehmender Herdengröße bei Moschusochsen ab (Côté et al. 1997). Auch Clutton-Brock et al. (1982) stellten bei Rotwild außerhalb eines 50 m Radius eine abnehmende Synchronisation bei weiter entfernt stehenden Artgenossen fest.

Keinen Einfluss auf das synchrone Verhalten hatten das Verlassen sowie das Hinzukommen von neuen Pferden zur Herde. Das zeigt die hohe Anpassungsfähigkeit von Pferden (Souris et al. 2007).

3.2 Affiliative Verhaltensweisen

Komfortverhalten spielt eine große Rolle. Zu der solitären Form dieser Verhaltensweise gehört die eigene Fellpflege. Sie umfasst das Reiben und Kratzen des Körpers an Gegenständen und das Wälzen in Sand oder Erde (Keiper und Keenan 1980). Außerdem gehören Schweif schlagen und eigenes Beknabbern oder Zwicken dazu (Shimada und Suzuki 2020). Bei Przewalski-Pferden auf der Wiese in einem Zoo in den USA nahm die eigene Körperpflege fast 2% des Tages ein (Boyd et al. 1988). Bei verwilderten Pferden waren es nur 0,5% (Keiper und Keenan 1980). Beide Male trat das Verhalten vorwiegend nachts auf (Boyd et al. 1988). Zur Fellpflege gehört auch das Wälzen. Dabei legt sich das Pferd zunächst in Brustlage, um sich dann mit angezogenen Beinen auf dem Boden von der einen auf die andere Seite zu rollen. Zumeist geschieht dieses Verhalten auf sandigem oder staubigem Untergrund. Nach dem Wälzen steht das Pferd wieder auf und schüttelt den ganzen Körper (McDonnell und Haviland 1995). Wälzen kann ebenso wie Scheuern dem Stressabbau dienen und ist eine Komforthandlung. In Abwesenheit von Krankheit und Unwohlsein kann Wälzen ein Indikator für Wohlbefinden sein (Zeitler-Feicht und Baumgartner 2016).

Neben dem solitären Komfortverhalten finden sich auch soziale Formen dieses Verhaltens bei Pferden. Sie werden auch affiliative Verhaltensweisen genannt.

Zu ihnen zählen gegenseitige Fellpflege, die Nähe zueinander und das soziale Spiel (Costa et al. 2019; Cameron et al. 2009; Linklater et al. 1999). Außerdem zählen in einigen Studien noch Annäherung, freundlicher Kontakt und Folgen dazu (Costa et al. 2019). Affiliative Verhaltensweisen zeigt das Pferd innerhalb seiner Herde. Vor allem für unverwandte Stuten ist es für den sozialen Bindungsaufbau wichtig. Ebenso ist es zwischen Stuten und Hengst sowie innerhalb der Stuten von Bedeutung, um einen gesteigerten Reproduktionserfolg zu haben. Darüber hinaus ist es für die Stabilität einer Gruppe und das Wohlbefinden von Pferden vorteilhaft (Costa et al. 2019; Cameron et al. 2009). Stärkere Verbindungen entstehen zwischen Pferden derselben Altersklasse. In der Regel überwiegen affiliative Verhaltensweisen in einer Herde, wobei sich die Studien hinsichtlich des Verhältnisses von affiliativen zu agonistischen Verhaltensweisen unterscheiden.

Bei der Annäherung eines Pferdes an ein anderes bleibt das näher gekommene Pferd in Reichweite stehen ohne ein agonistisches Verhalten zu zeigen (Pierard et al. 2019; Torres Borda et al. 2023). Es hält den Kopf erhoben und hat die Ohren gespitzt (McDonnell und Haviland 1995). Es kann den Kopf aber auch gesenkt halten und die Ohren nach hinten

gerichtet oder angelegt haben (McDonnell und Haviland 1995). Die Annäherung kann von einem oder auch von zwei Pferden gleichzeitig erfolgen. Der Annäherung können sowohl affiliative als auch agonistische Verhaltensweisen folgen. Diese könnten beispielsweise gegenseitiges Beschnupern, Imponieren oder auch Kämpfen sein.

Auf eine Annäherung kann ebenso ein sofortiger Rückzug folgen (McDonnell und Haviland 1995). Dabei nähert sich ein Pferd, ohne aggressives Verhalten zu zeigen, einem anderen Pferd (bis auf zwei Meter). Dieses entfernt sich jedoch sofort von dem nähergekommenen Pferd (Weeks et al. 2000; Torres Borda et al. 2023).

Ein Pferd kann einem anderen sich bewegenden Pferd folgen auch ohne einen physischen Kontakt herzustellen und agonistisches Verhalten zu zeigen. Der Kopf des folgenden Pferdes wird tief getragen (Cozzi et al. 2010; Torres Borda et al. 2023).

Das gegenseitige Beschnupern kann an verschiedenen Stellen erfolgen. Ein *naso-nasal* Kontakt ist ebenso möglich, wie das Beschnupern an den Genitalien oder an anderen Körperstellen (Nykonenko et al. 2024; Cozzi et al. 2010).

Die freundliche Kontaktaufnahme geschieht mit nach vorne oder seitlich gerichteten Ohren durch Berühren einer Körperstelle des Gegenüber mit den Lippen oder der Nase (Torres Borda et al. 2023). Der Kontakt muss vom Gegenüber nicht erwidert werden (Cozzi et al. 2010).

Beieinander Stehen oder gemeinsames Ruhen in antiparalleler Stellung mit weniger als einem Meter Abstand zueinander (Torres Borda et al. 2023) kann ein Indikator für Wohlbefinden sein (Zeitler-Feicht und Baumgartner 2016).

Gegenseitige Fellpflege geschieht zwischen zwei Pferden, die parallel und entgegengerichtet stehen. Sie beknabbern, belecken oder kratzen sich gegenseitig am ganzen Körper, aber vorwiegend an den Stellen, an denen sie sich nicht selber kratzen können (Shimada und Suzuki 2020; McDonnell und Haviland 1995). Dadurch helfen sie auch dem jeweils anderen Pferd, sich von Parasiten zu befreien (Shimada und Suzuki 2020). Die gegenseitige Fellpflege ist, neben der Nähe zu eigens gewählten Artgenossen, ein Zeichen für Freundschaften (Kieson et al. 2023). Bei Highland-Pferden beobachteten Clutton-Brock et al. (1982) häufige gegenseitige Fellpflege mit den am nächsten stehenden Nachbarn. Allerdings konnten sie keinen Zusammenhang zwischen agonistischem Verhalten, gegenseitigem Fellkraulen und den am nächsten beieinander stehenden Pferden sehen (Clutton-Brock et al. 1982). Arnold und Grassia (1982) beobachteten bei ihrer Studie gegenseitige Fellpflege nicht als übliche Verhaltensweise, sondern verbanden das gezeigte gegenseitige Fellpflegen eher mit der Verbesserung oder dem Aufbau einer sozialen Bindung zwischen den beiden Pferden. Einen positiven Einfluss auf die affiliative Beziehung sahen auch Shimada und Suzuki (2020). Cozzi et al. (2010) beobachteten gegenseitiges Fellkraulen als versöhnliche Geste nach einem Konflikt. Diese Aussage sahen Shimada und Suzuki (2020) jedoch durch ihre Studie widerlegt. Gegenseitige Fellpflege reduziert Stress und soziale Spannungen und kann somit auch agonistische Verhaltensweisen reduzieren (Shimada und Suzuki 2020; Feh und Mazières 1993). Feh und Mazières (1993) beobachteten bei Camargue Pferden, dass sich das präferierte Areal an der Halsbasis vor dem Schulterblatt und bis hoch zum Wiederrist erstreckt. Bei ihrem Experiment war es ihnen möglich eine Verlangsamung der Herzfrequenz

festzustellen, wenn sie das Pferd an dieser bevorzugten Stelle und auf seiner Lieblingsseite kratzten (Feh und Mazières 1993). Feh und Mazières (1993) konnten keine gegenseitige Fellpflege zwischen den Hengsten in Familiengruppen beobachten. Nykonenko et al. (2024) hingegen sahen gegenseitige Fellpflege bei der von ihnen beobachteten Przewalski-Junggesellenherde. Auch in der Junggesellenherde der Przewalski-Pferden im ukrainischen Naturschutzgebiet Askania Nova wurde gegenseitige Fellpflege regelmäßig beobachtet (Zharkikh und Andersen 2009), genau wie auch bei Bourjade et al. (2009).

In Stutengruppen mit einem Hengst wurden mehr affiliative Verhaltensweisen gezeigt und es bestand eine undeutlichere Rangfolge zwischen den Stuten. Außerdem wurden weniger affiliative Verhaltensweisen durch Gruppenmitglieder gestört, als wenn es eine reine Stutenherde war. Die Anzahl der gezeigten gegenseitigen Fellpflegen war jedoch, sowohl mit als auch ohne einen Hengst, gleich (Costa et al. 2019). Allerdings könnte die Anwesenheit eines Hengstes und sein Verhalten, die Herde zusammen zu treiben, auch die Intensivierung von sozialen Bindungen zwischen den Stuten unwichtiger machen (Granquist et al. 2012). Bei Fohlen wurden unterschiedliche Beobachtungen hinsichtlich ihrer affiliativen Verhaltensweisen gemacht. Mal wurde die Präferenz für das gleiche Geschlecht beobachtet, mal konnten keine geschlechterspezifischen Präferenzen festgestellt werden. Eine Studie beobachtete bei der sozialen Fellpflege, dass Hengstfohlen nur mit Stutfohlen, aber Stutfohlen mit beiden Geschlechtern soziale Fellpflege betrieben (Costa et al. 2019).

Arnold und Grassia (1982) beobachteten gegenseitige Fellpflege außerdem beim Paarungsverhalten zwischen Stute und Hengst. Darüber hinaus gehören zum Paarungsverhalten von Hengsten das Beschnupern oder Flehmen, das Vorsichertreiben der Stute und der tatsächliche Deckakt (Tyler 1972; Salter und Hudson 1982). Dieses Verhalten wurde von April bis einschließlich Juni gezeigt (Salter und Hudson 1982).

Beim Flehmen streckt das Pferd den Kopf in die Richtung, aus der ein Geruch kommt, den das Pferd interessiert. Es zieht die Oberlippe hoch, entblößt dadurch seine Zähne und das obere Zahnfleisch. So nimmt es den Geruch zusätzlich und damit besser, mit dem Vomeronasalorgan wahr (McDonnell und Haviland 1995).

Spielverhalten ist zu einem anderen Pferd gerichtet und kann, muss aber nicht erwidert werden. Es gehören Verhaltensweisen mit wenig Intensität dazu wie Zwicken, Ziehen an Mähne oder Schweif (Cozzi et al. 2010), spielerische Bisse und Sprünge (Torres Borda et al. 2023) oder das Greifen und Halten mit dem Maul sowohl von oben in den Mähnenkamm als auch in das jeweilige Oberteil des Vorder- oder Hinterbeins (McDonnell und Haviland 1995). Der spielerische Charakter wird durch nach vorne oder seitwärts gerichtete Ohren, hervorstehende Lippen, bedeckte Zähne und keine Lautäußerungen gezeigt.

Ein Spielkampf ist durch seine hohe Intensität erkennbar mit dem das Spiel von zwei oder mehr Pferden erwidert und ausgeführt wird. Die Spielbewegungen sind dementsprechend heftiger und umfassen auch Steigen, Boxen, Knien und Jagen (Torres Borda et al. 2023).

Spielverhalten wurde nicht bei erwachsenen Hengsten und Stuten gesehen, wohingegen es die häufigste Verhaltensweise bei Junghengsten war (Hoffmann 1985; Sigurjónsdóttir et al. 2003). Männliche Fohlen und Jährlinge zeigten unauffällige Spielverhaltensweisen. Nur einige der älteren Junghengste zeigten intensive Verhaltensweisen wie zum Beispiel Aktivität mit dem Vorderbein. Im Alter von vier Jahren spielen die Junghengste am meisten. Danach nimmt diese Verhaltensweise wieder ab (Hoffmann 1985).

Das Geschlecht des Spielpartners bei jungen Hengsten war zumeist männlich, wohingegen junge Stuten mit beiden Geschlechtern spielten. Die jungen Hengste spielten öfter als ihre weiblichen Artgenossen, da diese Verhaltensweise dem natürlichen Hengstverhalten als Leithengst ähnlich ist und darauf vorbereitet (Costa et al. 2019).

Sigurjónsdóttir et al. (2003) fanden in ihrer Studie eine positive Korrelation zwischen der Spielfrequenz und dem Verwandtschaftsgrad.

3.3 Agonistische Verhaltensweisen

Ein aggressives Verhalten beinhaltet eine Konfliktsituation mit Zeigen einer oder mehrerer agonistischer Verhaltensweisen (Cozzi et al. 2010). Eine selten gezeigte, hochgradig aggressive und intensive Ausprägung ist der Kampf. In dieser Situation zeigen die beteiligten Pferde viele agonistische Verhaltensweisen und auch Lautäußerungen wie quieken sind zu hören (Torres Borda et al. 2023). Es gibt aber auch Verhaltensweisen, die alltäglicher sind. Das Zusammentreiben seiner Herde durch den Leithengst einer Familiengruppe ist beispielsweise solch eine Situation. Dabei lenkt er die Bewegung eines Herdenmitglieds durch vorwärts gerichtete Bewegung kombiniert mit einer drohenden Kopfhaltung oder einem seitlichen Kopfschlagen (Torres Borda et al. 2023).

Das Drohen ist eine aggressiv offensive Verhaltensweise (Nykonenko et al. 2024) und wird mit angelegten Ohren oder in Verbindung mit Beißen oder Treten, jedoch ohne physischen Kontakt durchgeführt. Das Androhen eines Bisses geschieht auch im Zusammenhang mit dem Zusammentreiben der Herde oder beim Verfolgen (McDonnell und Haviland 1995). Das Angriffsdrohen hat zu den angelegten Ohren noch zusätzlich ein oder beide Vorderbeine, die sich nach vorne oben Richtung des Gegenübers bewegen. Es kommt jedoch zu keinem Kontakt (Cozzi et al. 2010; Weeks et al. 2000; Pierard et al. 2019). Beim Attackieren geht das Pferd mit angelegten Ohren, erhobenem Kopf, geöffnetem Maul und der Absicht zu beißen auf sein Gegenüber zu. Dadurch möchte es das andere Pferd mindestens drei Körperlängen wegschicken (Cozzi et al. 2010).

Genau wie das Androhen eines Bisses ist auch das Beißen mit angelegten Ohren und gehobenem Kopf, eine offensive und aggressive Verhaltensweise (Nykonenko et al. 2024; Cozzi et al. 2010). Das gegenseitige in die Beine beißen ist bei Junggesellengruppen gängig und kann Teil des Spiels sein. Im Kampf ist Beißen eine der ersten Verhaltensweisen (McDonnell und Haviland 1995).

Weitere Bewegungen mit dem Kopf können ein Schlagen mit diesem, in Richtung eines anderen Pferdes, das Auflegen des Kopfes auf den Rücken oder Hals eines anderen Pferdes

oder auch das Kopfschlagen, manchmal auch rhythmisch gleichzeitig von zwei sich zum ersten Mal frontal begegnenden Hengsten sein (McDonnell und Haviland 1995).

Bewegungen mit dem Vorderbein können ein Aufstampfen während eines Verhaltensrituals oder Teil des Imponierens sein (McDonnell und Haviland 1995). Außerdem kann das Pferd mit dem Vorderbein über den Boden scharren und somit die Beschaffenheit des Bodens testen oder Kothaufen auseinander scharren (McDonnell und Haviland 1995). Auf das Auseinanderscharren des Kothaufens folgt meist ein Übermarkieren durch eigenen Kotabsatz. Dabei riecht der Hengst zuerst an dem vorhandenen Kothaufen, kotet dann darüber und riecht erneut an dem Kothaufen. Dieses Verhalten dient der Rangmarkierung. Das Pferd, das übermarkiert, hat den höheren Rang (McDonnell und Haviland 1995).

Das Verdrängen eines anderen Pferdes durch „darauf zu gehen“, dient dazu, dessen Platz einzunehmen (Pierard et al. 2019). Dies kann auch durch Rückwärtsgehen und mit nach hinten gerichteten Ohren ausgeführt werden (Torres Borda et al. 2023). Diese Verhaltensweise wird auch durch einen oder mehrere Hengste genutzt um das Unterbrechen eines Kampfes herbeizuführen und damit beispielsweise einen schwächeren Hengst vor dem Angriff eines stärkeren Hengstes zu schützen (McDonnell und Haviland 1995). Wenn das Verhalten über das Verdrängen hinausgeht, dann handelt es sich um ein Verfolgen eines anderen Pferdes. Auch das geschieht mit angelegten Ohren und erhobenem Kopf (Torres Borda et al. 2023) für mindestens einen ganzen Schritt (Weeks et al. 2000) oder für mindestens drei Körperlängen (Cozzi et al. 2010). Eine noch intensivere Form ist das Jagen, auch Belästigen genannt. Das verfolgende Pferd treibt das andere meist im Galopp mit gespitzten Ohren, entblößten Zähnen und einem eventuellen Beißen in Schweif und Steiß vor sich her. Das andere Pferd kann zu seiner Verteidigung austreten (Nykonenko et al. 2024).

Zwei zirkelnde Pferde laufen Kopf an Schweif hintereinander her und versuchen beide dem anderen in Körperstellen zu zwicken oder zu beißen (Torres Borda et al. 2023). Bei längerem Kreisen können sich die Pferde vorne in eine kniende Position begeben (McDonnell und Haviland 1995). Diese Verhaltensweise kann aber auch Teil des sozialen Spiels sein (Torres Borda et al. 2023). Ein weiteres Verhalten, das in verschiedenen Situationen gezeigt wird, ist das Steigen oder Aufbäumen. Dabei steht das Pferd nur noch auf seinen Hinterbeinen. Die Vorderbeine sind in der Luft und können nach einem Artgenossen schlagen. Entweder steht das Pferd nur auf seinen Hinterbeinen oder es macht einige Schritte in aufgebäumtem Zustand. Dieses Verhalten wird während der Paarung vom Hengst beim Aufspringen auf die Stute gezeigt oder während eines Kampfes (McDonnell und Haviland 1995)

Treten mit einem oder beiden Hinterbeinen, mit dem Ziel das andere Pferd zu treffen, kann sowohl eine offensive als auch eine defensive, abwehrende Verhaltensweise sein. Die Ohren sind angelegt. Dahingegen stellt das Drohen mit einem Tritt ein aggressives, offensives Verhalten dar (Cozzi et al. 2010; Nykonenko et al. 2024).

Eine weitere defensive Verhaltensweise ist das Vermeiden einer Auseinandersetzung durch Flucht. Dabei wird der Kopf tief gehalten und die Ohren sind angelegt. Das Verhalten zielt

darauf ab, den Abstand zu dem anderen Pferd, das nicht zwingend gedroht oder aggressives Verhalten gezeigt haben muss, beizubehalten oder zu vergrößern (Nykonenko et al. 2024; Pierard et al. 2019; Torres Borda et al. 2023). Ein Abwenden des Kopfes ohne wegzugehen, kann eine Reaktion auf das Erhalten einer aggressiven Verhaltensweise sein (Weeks et al. 2000). Eine noch extremere Reaktion ist das Beschwichtigen. Dies wird gegenüber älteren, höher rangigen Pferden, durch ein „mit den Zähnen klappern“ zum Ausdruck gebracht. Dabei sind Kopf und Hals gestreckt, Zähne und Zahnfleisch sichtbar und die Hinterbeine können leicht angewinkelt sein und so zu einer kauern Position führen (Torres Borda et al. 2023).

4 Integration

4.1 Natürliches Verhalten und Bedürfnisse

Pferde sind Herden- und Fluchttiere und bewohnten ursprünglich die Steppe. Ihr Körper ist darauf ausgerichtet, täglich kilometerlange Strecken zurückzulegen, um Nahrung und Wasser zu finden. Dabei nehmen sie kontinuierlich meist kleinere Mengen an Futter auf (FN 2022). Mit diesem Verhalten ist ein Pferd bis zu 16 Stunden am Tag beschäftigt (FN 2021c). Die Distanzen, die es dabei zurücklegt, weisen zwischen den verschiedenen Populationen und den damit verbundenen unterschiedlichen Bedingungen in dem jeweiligen Habitat eine große Heterogenität auf. In Australien lag die durchschnittlich zurückgelegte Distanz pro Tag bei 19,9 km (Hampson et al. 2010). Eine deutlich geringere Laufleistung pro Tag maßen Kaczensky et al. (2008) bei den Przewalski-Pferden in der Mongolei mit durchschnittlichen 3,5 km pro Tag. Noch weniger tägliche Strecke liefen die wilden Konik-Ponies in Polen. Sie legten während der Futtersuche auf einem von Wiesen geprägten Habitat nur 2,6 km pro Tag zurück. In dem bewaldeten Teil ihres Lebensraumes stieg die täglich zurückgelegte Strecke auf durchschnittlich 6,5 km an (Pikula et al. 2020). Auch bei den wilden Zebras hat Klingel (1964) die Laufleistung untersucht. Sie lag bei über 10 km Strecke pro Tag, um zu Schlaf-, Weide- und Tränkestellen zu gelangen.

Der Bedarf an ständiger Bewegung ist auch heute bei dem domestizierten Pferd (*Equus caballus*) noch vorhanden (FN 2021a). Die ausdauernde und viele Bewegung ist für die physische als auch psychische Gesundheit der Pferde wichtig. Bewegungsmangel beeinträchtigt die Selbstreinigung der Atmungsorgane, den Stoffwechsel, führt zu Schäden am Bewegungsapparat und zu Verhaltensstörungen (FN 2021a; Vervuert und Coenen 2002). Außerdem kann das Pferd durch die Bewegung seinem Erkundungsverhalten nachgehen (FN 2021a). Diese Aspekte führt die Deutsche reiterliche Vereinigung (FN) auf ihrer Internetseite an, um zu begründen, dass jedes Pferd täglich freien Auslauf braucht und diesen ermöglicht bekommen muss. Konkret soll er für jedes Pferd mindestens zwei Stunden pro Tag betragen und kann nur in Teilen durch kontrollierte Bewegung im Training ersetzt werden. Diese Anforderungen an die Pferdehaltung stehen außerdem in den Leitlinien des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMELV). Dort sind für zwei Pferde eine Mindestfläche für den Auslauf von 150 m² niedergeschrieben und für jedes weitere Pferd zusätzliche 40 m², damit eine freie Bewegung möglich ist (FN 2021a; BMELV; Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 06/2009).

Ein weiteres natürliches Verhalten für das Herdentier Pferd ist der Sozialkontakt mit anderen Pferden. Zu dem vorgeschriebenen Hör-, Sicht- und Geruchskontakt (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 06/2009) kommt der Körperkontakt hinzu, der bei Einzelhaltung teilweise baulich bedingt nicht gegeben ist. Allerdings können viele affiliative Verhaltensweisen nicht ohne Körperkontakt ausgeführt werden. Diese Kontakte tragen jedoch zu einem gesteigerten Wohlbefinden und ebenfalls körperlicher sowie geistiger Gesundheit bei. Da sich die domestizierten Pferde ihre Sozialpartner jedoch nur bedingt selber aussuchen können ist es notwendig, dass die Pferde mit Bedacht und Rücksicht auf das soziale Gefüge und die Verträglichkeiten untereinander zusammengestellt werden, sei es in

einer dauerhaften Gruppenhaltung oder bei dem täglichen Auslauf gemeinsam mit anderen Pferden (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 06/2009).

4.2 Haltungsmöglichkeiten von domestizierten Pferden

Domestizierte Pferde, die zur Ausübung eines Hobbys oder Berufes gehalten werden, leben nicht mehr ursprünglich wie in der Natur. Die Pferdehaltung wird von der Landwirtschaft, dem Gewerbe, von Vereinen sowie von Privatpersonen angeboten und durchgeführt (Hölker et al. 2017). Die FN gibt als Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht auf ihrer Internetseite einen Überblick über die verschiedenen Haltungsformen. So schreibt die FN (2021b), dass die Artgerechtheit der Unterbringung für das Pferd das wichtigste sei. So könne sowohl die Einzel- als auch die Gruppenhaltung die Anforderungen des Pferdes mit seinem Normalverhalten und seinen dazugehörigen Bedürfnissen erfüllen. Zur Orientierung für die Haltung verweist die FN auf die Funktionskreise des Pferdes. Dabei handelt es sich um das Ernährungs-, Fortbewegungs-, Ausscheidungs- und Ruheverhalten sowie um das Sozial-, Erkundungs- und Komfortverhalten (FN 2022). Eine bessere Erfüllung der Grundbedürfnisse erfährt das Pferd jedoch in der Gruppenhaltung, was unter anderem auch Untersuchungen des Hormonspiegels des Pferdes gezeigt haben (Placci et al. 2020; Zeitler-Feicht 2015; Hartmann et al. 2012).

Bei der Einzelhaltung wird das Pferd in einer Innen-, Außen- oder Paddockbox gehalten. Die Außenbox besitzt im Gegenteil zur Innenbox eine Öffnung, durch die das Pferd nach draußen schauen kann. Eine Paddockbox besitzt, zusätzlich zu der Innen- oder Außenbox, einen frei zugänglichen Kleinstauslauf. Die Fläche der Box muss mindestens dem Ergebnis der Formel von $(2 \times \text{Wideristhöhe})^2$ entsprechen. Die Temperatur der Pferdeboxen in einem Gebäude sollte der Außentemperatur entsprechen und die Pferde nur vor extremen Temperaturen bewahren. Da das Pferd einen großen Bedarf an Frischluft hat, sollten die Ställe gut belüftet sein. Dies führt ebenfalls zu einer geringen Konzentration an Ammoniak und Staub. Die den Boden der Box bedeckende Einstreu muss trocken und sauber sein. Wenn es sich um Stroh handelt, kann dieses als Beschäftigungsmaterial dienen. Der Sozialkontakt zu anderen Pferden muss mindestens aus Hör-, Sicht- und Geruchskontakt bestehen. Darüber hinaus soll das Pferd täglich eine Auslaufzeit mit freier Bewegung erhalten. Die in benachbarten Boxen stehenden Pferde sollten sich möglichst gut verstehen, da zwischen diesen Pferden soziale Bindungen entstehen können (FN 2021b).

In der Gruppenhaltung gibt es ebenfalls unterschiedliche Möglichkeiten. Der Innenraumlaufstall befindet sich in einem Stallgebäude und ist groß genug, sodass mehrere Pferde darin Platz finden. Diese Haltungsform findet sich beispielsweise in Gestüten bei den Stuten und Jungpferden. Wenn die Funktionsbereiche Liegen, Fressen und Auslauf voneinander getrennt angeordnet sind, wird von einem Mehrraumlaufstall gesprochen. Wenn zusätzlich dauerhafter Zugang zu Außenbereichen besteht, nennt sich die Haltung Offenstall. Der Bewegungsstall ist ein speziell konzipierter Offenstall, der das Pferd zu mehr Bewegung anregen soll, da es zwischen den einzelnen Funktionsbereichen eine Wegstrecke zurücklegen muss. Die ganzjährige Haltung von Pferden auf der Weide mit einem Witterungsschutz, wird Freiland- oder Weidehaltung genannt. Alle Gruppenhaltungsformen haben gemein, dass die

Pferde die ganze Zeit mit Artgenossen zusammen leben (FN 2021b). Die Gruppenhaltung ist, im Vergleich zu einer Einzelhaltung, flächenintensiver.

Die Gruppenzusammenstellung muss gerade in einer dauerhaften Gruppenhaltung fachkundig überlegt sein und fortwährend beobachtet werden, da die Pferde ihre Gruppe nicht eigenständig wieder verlassen können, wenn sie keinen Platz im Gruppengefüge finden. Bei zu wenig Fläche für zu viele Pferde können sie sich untereinander nicht aus dem Weg gehen, individuelle Abstände zueinander nicht einhalten und rangniedere Tiere finden keine Ruhe. Diese Probleme führen zu dauerhaftem Stress, der wiederum Gesundheitsprobleme verursacht. Des Weiteren ist eine Futterrationierung in einem begrenzten Lebensraum für Pferde natürlicherweise untypisch. Zur stressfreien Futteraufnahme benötigen sie eine ausreichende Zeit, um die Gesundheit des Verdauungstraktes zu gewährleisten (FN 2021b). Krull (1984) beobachtet in seiner Studie eine tägliche Futteraufnahme von 15 Stunden. Aus diesen zuvor genannten Gründen, wird laut der FN (2021b) der Platzbedarf pro Pferd in einer Gruppenhaltung mit 100 m² Bewegungsfläche plus 12 m² Liegefläche bemessen. Hinzu kommt, dass genügend Plätze an den Futterstellen und zum Ausruhen vorhanden sein muss.

Es ist möglich, dass die Richtlinien zur Pferdehaltung in den nächsten Jahren noch tierwohlfreundlicher werden und dadurch beispielsweise jedem Pferd mehr Platz zur Verfügung steht. Grund dafür könnte das Positionspapier der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz e.V. (TVT) sein. Darin veröffentlichten die Autoren eine überarbeitete Fassung der „Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltung unter Tierschutzgesichtspunkten“ des BMEL von 2009 (Baumgartner et al. 2022). Diese Anpassung könnte wiederum zu einer Änderung der bisherigen Betriebsstrukturen führen.

Die HorseFuturePanel UG führte 2019 eine Onlineumfrage zur Pferdehaltung durch (HorseFuturePanel UG 2019). Dabei haben sie innerhalb eines Monats 1063 Pferdebesitzer befragt, von denen drei Prozent nicht aus Deutschland kamen. Bei der aktuellen Unterbringung wurde die Einzelboxenhaltung mit Auslauf oder Weidegang in der Gruppe am häufigsten erfasst. Danach folgten zu gleichen Teilen Gruppen-Laufstall / Offenstall und saisonale Weidehaltung. Einzelboxen mit Auslauf / Weidegang ohne ein anderes Pferd folgten prozentual danach. Noch weniger Pferde wurden in ganzjähriger Weidehaltung mit Unterstand gehalten. Am wenigsten verbreitet unter den Umfrageteilnehmern war der Aktivstall beziehungsweise das so genannte Paddock Paradies System. Diese Reihenfolge für die Haltungssysteme, in denen die Pferde im Sommer untergebracht waren, wurde, mit einer Änderung, so auch für den Winter angegeben. Die saisonale Weidehaltung war nun nicht mehr die dritthäufigste Haltungsform aus der Stichprobenmenge, sondern im Winter die seltenste Form der Unterbringung. Diese Änderung ist erwartbar, da diese Haltungsform eher im Sommer zur Verfügung steht als im Winter.

4.3 Ist eine Integration notwendig?

Da immer mehr Pferdebesitzer ihre Pferde in Gruppenhaltungssystemen und so artgerecht und naturnah wie möglich halten möchten, gewinnt das Thema Integration an Bedeutung (Flauger und Krueger 2013). Dieses zunehmende, reitdisziplinübergreifende Bestreben der

Haltung von Pferden in Gruppen, spiegeln auch die Ergebnisse einer Trendbarometerumfrage im Mai 2015 der HorseFuturePanel UG wieder (HorseFuturePanel UG 2017, 2016).

Doch auch bei der Einzelhaltung in Boxen kommt es regelmäßig zur Situation, dass zwei oder mehr Pferde während des Auslaufs auf einem Paddock oder auf einer Wiese zusammengestellt werden. Die Pferde können benachbarte Boxen haben und sich dadurch bereits kennen oder aber sie sehen sich im Auslauf zum ersten Mal. Diese Situationen kommen so jedoch nicht in der Natur vor (Hartmann et al. 2011; Christensen et al. 2011).

Werden die unbekanntenen Pferde nun einfach zusammengestellt, können sie diese neue Begegnung nicht mit viel Abstand und genügend Zeit beginnen. Meist sind sie direkt mit der neuen Situation konfrontiert, haben nur begrenzt Platz zur Verfügung und keinerlei Fluchtmöglichkeiten. Dadurch entsteht eher eine angespannte Situation, wodurch der Fluchtinstinkt geweckt ist. Unter diesen Umständen kann es deutlich schneller zu aggressiven und gefährlichen Verhaltensweisen kommen, wodurch Verletzungen entstehen können. Darüber hinaus ist es Pferdebesitzern ein Anliegen, dass sich ihr Pferd in einer neuen Umgebung schnell wohl fühlt und es keine stressbedingten Erkrankungen bekommt. Diese Gründe sprechen alle dafür, der Integration eine hohe Bedeutung zu geben.

4.4 Status Quo

Einige Wissenschaftler haben sich bereits mit dem Thema „Integration von Pferden“ beschäftigt. So haben Christensen et al. (2011) in ihrer Studie den Einfluss von fortwährender Neugruppierung untersucht. Die Autoren fanden keinen zeitlichen Einfluss auf den Grad der Aggression bei den Pferden in den immer neu gemischten Gruppen, woraus sie schlussfolgerten, dass sich die Pferde nicht an häufige Wechsel gewöhnen oder dadurch sensibilisiert werden. Allerdings gab es in der instabilen Gruppe insgesamt mehr agonistische Verhaltensweisen. Dabei konnten sie einzelne Pferde ausmachen, die aggressiver waren als andere.

Flaiger (2011) untersuchte in ihrer Dissertation drei unterschiedliche Methoden zur Integration. Dabei wurde das Stresslevel anhand der Glucocorticoidmetabolite im Kot gemessen und die Anzahl der Interaktionen und Aggressionen. Bei der direkten Eingliederung hatten die Pferde keine erhöhten Stressparameter, hingegen waren die Interaktionen und Aggressionen bei der Integration mit Integrationspferd signifikant weniger.

Flaiger und Krueger (2013) beobachteten bei ihrer Studie unterschiedliche domestizierte Pferdeguppen während der Integration von neuen Herdenmitgliedern. Dabei untersuchten sie, neben dem gezeigten Verhalten, auch die Größe und Beschaffenheit des Auslaufes. Die Beschaffenheit hatte keinen Einfluss auf das Verhalten, wohingegen mit steigendem Platzangebot die submissiven und aggressiven Verhaltensweisen sowohl während der Eingliederung als auch während des Alltags abnahmen. Ab einem Platz von 331 m² pro Pferd ging das Aggressionslevel fast komplett gegen null.

Hartmann et al. (2009) untersuchten, ob es einen Unterschied zwischen einer direkten Zusammenführung von zwei jungen Warmblutstuten im Vergleich zu einer zehnminütigen Kennenlernphase in benachbarten Boxen gab. Die Aggressionslevel waren in beiden Varianten gleich. Allerdings verringerten sich die Aggressionen mit physischem Kontakt, wenn der erste Kontakt in den Boxen stattfand. Das zeigt einen möglichen Nutzen des

Kennenlernens in nebeneinanderliegenden Boxen. Darüber hinaus gab es eine positive Korrelation zwischen dem Androhen eines Bisses während der zehn Minuten in der Box und der späteren Kontaktaggressivität im Paddock. Dies könnte eine Möglichkeit zur Vorhersage des Aggressionspotentials sein.

In einer folgenden Studie untersuchten Hartmann et al. (2011), ob es einen Unterschied zwischen drei unterschiedlichen Integrationsmethoden gab. Sie verglichen das Mixen von zwei unbekanntem Pferden in einem Paddock mit dem Mixen von einem neuen und zwei sich kennenden Pferden in einem Paddock und dem Mixen von zwei unbekanntem Pferden in einem Paddock, die sich zuvor fünf Minuten in benachbarten Boxen kennenlernen konnten. Die Ergebnisse zeigten keinen Unterschied in den Häufigkeiten der gezeigten aggressiven Verhaltensweisen zwischen den verschiedenen Methoden. Die heimischen Pferde zeigten jedoch durchweg ein höheres Aggressionspotential als die neuen Pferde. Außerdem wurden während der Phase in der Box überwiegend nicht aggressive Verhaltensweisen gezeigt. Die Autoren kamen zu der Schlussfolgerung, dass die Integration mit mehreren Pferden gleichzeitig, anstatt mehrere Integrationen mit jeweils einem Pferd besser geeignet sind, da womöglich die gesamte Aggression niedriger ist, auch wenn die einzelnen aggressiven Situationen intensiver sein könnten.

Pierard et al. (2019) legten den Fokus bei ihren Beobachtungen auf affiliative und agonistische Verhaltensweisen in neu geformten Gruppen von Pferden mit Bezug auf die Populationsdichte. Diese Dichte hatte einen signifikant positiven Effekt auf die Droh- und Kontaktaggression, allerdings nicht auf die passive Aggression. Wurden nur die Tage ausgewertet an denen die aggressivsten Pferde fehlten, so wurde ein positiver Effekt von Alter und Dichte auf das agonistische Verhalten sichtbar sowie ein negativer Effekt der Dichte auf das affiliative Verhalten. Ohne diesen Ausschluss, gab es jedoch keine signifikanten Unterschiede auf die Gesamtheit der affiliativen oder agonistischen Verhaltensweisen. Eine weitere Beobachtung war, dass die Pferde deutlich aggressiver gegenüber weniger aggressiven Pferden waren als gegenüber aggressiven Pferden.

Auch bei anderen in Gruppen lebenden Tieren wurden Studien zur Eingliederung neuer Tiere durchgeführt. So wurde bei Milchkühen das Bewegungsverhalten der etablierten Gruppe und der neuen Tiere beobachtet, nachdem eine oder zwei neue Färsen integriert wurden (Gygax et al. 2009). Das Bewegungsverhalten der Gruppe wurde nicht durch die Integration beeinflusst. Jedoch gab es Unterschiede zwischen den einzelnen und paarweisen Integrationen, wonach die Autoren eine Empfehlung hinsichtlich der paarweisen Eingliederung aussprachen.

Raussi et al. (2005) untersuchten, ob durch die Gewöhnung an wiederholtes neues Gruppieren von Färsen, das Sozialverhalten daran angepasst wird und dadurch schneller eine Rangordnung entsteht. Die Autoren konnten jedoch keine Gewöhnung an die häufigen neuen Vergesellschaftungen feststellen, sondern nur eine geringe Auswirkung auf das spätere Sozialverhalten. Sie beobachteten einen zwischenzeitlichen Tiefstwert von agonistischen Interaktionen sowie die schnellste Rangfolgebildung nach der siebten Neugruppierung.

Allerdings nahmen diese positiven Entwicklungen danach wieder ab, bis hin zu den schlechtesten Verläufen am Ende des Versuchs.

Bei Kälbern untersuchten Veissier et al. (2001), ob ein wiederholtes Neugruppieren und Umziehen den Stress der Tiere erhöht. Hingegen der zuvor genannten Studien konnten die Autoren dieser Studie keine eindeutigen Hinweise auf erhöhten Stress bei den wiederholt umgruppierten Kälbern feststellen und nur selten aggressive Verhaltensweisen. Allerdings beobachteten sie eine Veränderung des täglichen Aktivitätsmusters und eine höhere Empfindlichkeit der Nebennierenrinde gegenüber ACTH. Des Weiteren sprachen sie von einer Gewöhnung der Kälber an die wiederholten Vermischungen der Gruppen in ihrer Studie.

Auch bei Sauen gab es Forschungen hinsichtlich einer erstmaligen Untergruppenbildung vor der Integration, mit dem Ziel, in großen Gruppen das Aggressionspotential zu reduzieren (Durrell et al. 2003). Ihre Ergebnisse deuten tatsächlich auf eine Reduktion von Aggressionen hin. Darüber hinaus bildeten sich bei der Integration von kleinen Gruppen mehr Untergruppen in der großen Gruppe, auch Integrationsgruppen übergreifend.

Eine andere Studie untersuchte, zusätzlich zu einer vorherigen Kennenlernphase in benachbarten Abteilen, die Auswirkungen des Gewichts und des Gewichtsunterschiedes von Sauen (Jensen und Yngvesson 1998). Die Ergebnisse zeigen eine Verkürzung der Dauer der anfänglichen Kämpfe durch vorheriges Kennenlernen, aber eine Unabhängigkeit des Kampfes von Gewicht oder Gewichtsunterschieden.

Diese genannten Studien sind eine erste Grundlage. Es fehlen jedoch weitere praxisnahe Daten zu Durchführung und Erfolg von Integrationsmethoden. Um dort einen Einblick zu erhalten, habe ich mich dazu entschieden, im Rahmen meiner Bachelorarbeit eine Umfrage durchzuführen. Diese soll mir einen Eindruck über gängige Praktiken im Bereich der Integration von Pferden geben. Mithilfe ihrer Ergebnisse wende ich mich der Frage zu, welche Methoden bei einer Integration praktiziert werden und ob es Unterschiede in ihrem Erfolg gibt. Im Zuge der Auswertung werde ich mir verschiedene Faktoren ansehen, um deren Wichtigkeit für eine gelingende Eingliederung zu analysieren, auch im Hinblick auf unterschiedliche Haltungssysteme.

5 Material und Methode

Zur weiterführenden Erörterung der Forschungsfrage wurde eine Onlineumfrage durchgeführt. Dabei wurde auf die kostenfreie Studentenversion des Anbieters LamaPoll zurückgegriffen.

Die Umfrage wurde über private Kontakte verbreitet und innerhalb der Studierenden, die im Bereich Ethologie des Tierwissenschaftlichen Instituts der Universität Bonn ihre Abschlussarbeiten schreiben. Darüber hinaus folgten Umfrageteilnahmen aus der Bekanntmachung der Umfrage auf zwei kostenpflichtigen Pferdeplattformen. Das waren die „KKP-Welt“ von Tierärztin Dr. Veronika Klein und die „Pferdegesundheits-Plattform & Community“ von Sandra Fencl.

Das Datum der Veröffentlichung der Umfrage war der 14.03.2025. Am 27.05.2025 wurde sie wieder deaktiviert.

Die Zielgruppe der Umfrage sind ausschließlich Pferdebesitzerinnen und Pferdebesitzer. Damit soll vermieden werden, dass die Umfrage mehrfach zu demselben Pferd beantwortet wird. In der Einführung wurde erläutert, dass es um den letzten Umzug des Pferdes und der damit gegebenenfalls verbundenen Integration ging, unabhängig des Haltungssystems. Des Weiteren wurde auf die Anonymität der Umfrage hingewiesen.

Die Auswertung der Daten erfolgte deskriptiv und mit der Software Microsoft Excel.

6 Ergebnisse

Die Umfrage hatte 758 Besucher, von denen 405 Personen die Umfrage starteten und 312 die Umfrage bis zum Ende beantworteten. Damit lag die Abbrecherquote bei 23%. Die Rückläufe trafen zwischen dem 14.03.2025 und dem 09.04.2025 ein. Die Beantwortungsdauer lag im Durchschnitt bei knapp 50 Minuten, wobei dort auch die Unterbrechungen während der Beantwortung mit eingerechnet wurden. Ausgewertet wurden 310 Fragebögen.

6.1 Methoden zur Eingliederung

Eine zentrale Fragestellung der Umfrage beschäftigte sich mit den unterschiedlichen Methoden einer Integration (siehe Abbildung 1). Insgesamt haben 291 Personen diese Frage beantwortet. 76% der Umfrageteilnehmer gaben an, dass ihr Pferd mit einer Strategie eingegliedert wurde.

Der Anteil an strategischen Eingliederungen nahm in der Umfrage mit steigender Gruppengröße zu. Eine Ausnahme bildeten die kleinen Gruppen, in denen der Anteil am höchsten war. Der Anteil betrug bei Paaren 65%, in mittleren Gruppen (7–17 Pferde) 70%, bei den großen Gruppen (ab 18 Pferde) 79% und in kleinen Gruppen (3-6 Pferde) 84%. Insgesamt beantworteten 287 Personen alle Fragen zu diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Unterschiede zwischen den Haltungformen beantworteten 296 Personen alle Antworten. Der Anteil von Integrationen mit Strategie lag in der Gruppenhaltung bei 86%, in der Einzelhaltung nur bei 58%.

Abbildung 1: Häufigkeitsverteilung der Praktiken zur Integration; n=291 Antworten

Es wurde eine Vielzahl verschiedener Strategien beschrieben. Der Großteil der Personen (n=176) separierte ihr Pferd einzeln. Weitere Teilnehmer (n=23) stellten während der Separation ein zweites Pferd zu dem Neuen. Darüber hinaus beschrieben weitere Personen (n=22) ihre anders organisierten Separationen. In der Einzelhaltung gab es die Auswahl von Nachbarboxen mit offenen Wänden oder die Separation ohne Berührungsmöglichkeiten. In beiden Haltungformen (Gruppen- und Einzelhaltung) existierte die Methode, das neue Pferd zunächst mit einem ranghohen oder einem anderen Pferd aus der zukünftigen Gruppe entweder für Minuten oder für einige Tage zusammen zu stellen. In der Gruppenhaltung wurde eine sukzessive Integration, also das nacheinander Bekanntmachen des neuen Pferdes mit den anderen Pferden, praktiziert. Außerdem gab es die

Methode, aus den mehreren neuen Pferden erst eine Gruppe zu bilden und diese dann gemeinsam in die Herde zu integrieren. Darüber hinaus gab es zwei Teilnehmer, die angaben, tagsüber auf der Weide sei das neue Pferd direkt in die Herde gekommen und nachts auf dem Paddock wurde es noch für einige Tage separiert. Neben unterschiedlichen Vorgehensweisen

bei der Separation, wurden auch verschiedene Wege für ein vorheriges gesteuertes Kennenlernen angeführt. Bei der Integration eines neuen Pferdes in einen Trail wurde zweimal angegeben, dass das neue Pferd zunächst mit dem Besitzer durch den Trail laufen durfte, um ihn sich anzuschauen. Danach wurden die anderen Pferde dazu gelassen. Für eine weitere Strategie wurden Bereiche des großen Offenstalls abgesperrt, an zusätzlichen Stellen Heu angeboten und dann das neue Pferd direkt in die Gruppe gelassen. Der Platz wurde dabei als ausreichend für eine langsame Annäherung beschrieben. In einer anderen Vorgehensweise wurde für jedes Pferd ein einzelner Paddock mit Kontaktmöglichkeit zu dem neuen Pferd gebaut, da eine Stute in der Herde sonst keinen Kontakt zwischen der Herde und dem neuen Pferd zugelassen hätte. Dreimal wurde angegeben, dass sie gemeinsame Spaziergänge oder Ausritte zum Kennenlernen genutzt haben, bevor sie die Pferde frei zusammenließen. Diese Strategie wurde auch einmal in der Einzelhaltung verwendet, um den gemeinsamen Aufenthalt im Paddock vorzubereiten. Bei einer Antwort öffneten die Pferde eigenständig das Tor zwischen den beiden Weiden und standen daraufhin zusammen auf einer Wiese. Die letzte ausgeführte Methode war eine direkte Integration eines neuen Pferdes auf einer großen Wiese. Dabei standen in den Ecken der Weide die Pferdebesitzer mit Peitschen und überwachten das Verhalten der Gruppe, als das neue Pferd für einige Zeit zu der Herde hinzu gelassen wurde. Dieses Prozedere wiederholten sie eine Woche lang täglich, bis weniger Rennen und Treten gezeigt wurde.

Eine weitere Möglichkeit in der Strategie ist die anfängliche Separation des neuen Pferdes. Zur Beendigung dieser, kann sich am Verhalten des neuen Pferdes, der Pferde in der Gruppe oder allen Pferden gemeinsam orientiert werden. Außerdem kann sich an der Zeit oder weiteren Faktoren orientiert werden. 88% der Umfrageteilnehmer, bei denen eine Separation erfolgte, gaben an, sich am Pferdeverhalten zu orientieren. Bei 18% dieser Vorgehensweisen wurde noch mindestens ein weiteres Kriterium hinzuzogen. Insgesamt 12% beendeten die Separation, ohne das Verhalten zu beachten, davon 9% nach dem alleinigen Kriterium Zeit. Folgende weitere Kriterien wurden in der Umfrage angegeben: Die Bodenbeschaffenheit sollte zum Zeitpunkt der Integration wetterbedingt nicht rutschig sein. Wenn vor der Eingliederung in die gesamte Gruppe ein gesteuertes Kennenlernen mit den einzelnen Pferden auf dem Reitplatz oder der Weide erfolgte, so entschied dessen Verlauf auch über den Zeitpunkt zur Beendigung der Separation. Ein Kriterium war, dass die Integration zur Weidezeit stattfand. Weitere Kriterien waren ein negativer Wurmtest, genügend Zeit nach der Gabe einer Wurmkur oder das vollständige Erlernen der Funktion der automatischen Heufütterung. Zweimal wurde außerdem geantwortet, dass die neuen Pferde ihre Separation selbst durch das Überwinden des Zauns beendeten. Oft kamen diese Kriterien zusätzlich zu der Verhaltensbeobachtung oder in einigen Fällen auch zu dem Kriterium Zeit hinzu. Insgesamt beantworteten 309 Personen alle Fragen zu diesem Abschnitt.

Bei Betrachtung der Integrationen, in deren Strategie nicht auf das Verhalten zur Beendigung der Separation geachtet wurde ($n=27$), ist festzustellen, dass in diese Kategorie drei der insgesamt vier Integrationen fallen, in der das Pferd nicht integriert wurde und die Gruppe wieder verlassen hat. Außerdem brauchten diese Pferde eher länger, bis sie integriert waren.

Sie zogen sich ausschließlich kleine Verletzungen zu, allerdings waren das 9% mehr als bei den Pferden, bei denen auf das Verhalten geachtet wurde.

6.2 Verletzungen während der Integration

In Abbildung 2 ist die Häufigkeit von Verletzungen sowie die der Schwere der Verletzungen während der Integration abgebildet. Insgesamt antworteten 301 Personen auf die Frage nach Verletzungen. Bei dieser Frage war eine Mehrfachauswahl der Antworten möglich, weshalb die Zahl der Antworten, die Zahl der Integrationen übersteigt.

Bei der Unterteilung in das Haltungssystem zogen sich im Durchschnitt 68% der Pferde keine Verletzungen während der Integration zu. Innerhalb der Pferde in Gruppenhaltung (n=196) lag der Anteil bei 66% und innerhalb der Einzelhaltung (n=103) bei 72%. Insgesamt antworteten 299 Personen auf alle Fragen in diesem Abschnitt.

Abbildung 2: Verletzungen während der Integration; n₁=301 Antworten, n₂=95 Integrationen bei denen es zu mindestens einer Verletzung kam

Verbunden mit der Wechselhäufigkeit beantworteten 290 Personen alle Fragen. 60% davon gaben an, seltene Wechsel in der Gruppenkonstellation zu haben, 33% eine mittlere Wechselhäufigkeit und 6% der Gruppen waren von häufigen Wechseln betroffen. Innerhalb der seltenen Wechsel traten bei 77% der Integrationen keine Verletzungen auf, bei den mittleren Wechseln in 58% der Fälle. Bei den häufigen Wechseln gab es bei 61% der Eingliederungen keine Verletzungen.

Die Unterteilung in die Haltungsform ergab ähnliche Prozentsätze mit nur wenigen Prozent Abweichung. Bei den Pferden in Einzelhaltung (n=102) ist der Anteil der Pferde ohne Verletzungen, die seltene Gruppenwechsel hatten, hervorzuheben. Er betrug 81%.

Beim Vergleich der verletzungsfreien Pferde im Hinblick auf die Gruppengröße ist zu sehen, dass der Anteil an Integrationen ohne Verletzungen mit steigender Gruppengröße sank. Insgesamt antworteten 294 Personen auf alle Fragen zu diesem Abschnitt.

In der Gesamtbetrachtung sowie einzeln in der Gruppenhaltung betrachtet, war der Anteil von Pferden in kleinen Gruppen am höchsten. In der Einzelhaltung waren die Anteile der Gruppengrößen während des Auslaufs ausgeglichener.

Zum Abschluss der Umfrage konnten die Teilnehmer noch Verbesserungswünsche hinsichtlich der Integration ihres Pferdes äußern. In den beiden Fällen, in denen das neue Pferd größere Verletzungen davongetragen hat, wurde sich zum einen eine separate Haltung von jungen und älteren Pferden gewünscht, zum anderen eine langsamere Integration mit mehr Futterstellen und Geduld. In letzterem Fall wurde das Pferd über Wochen in einer Integrationsbox in der kleinen Gruppenhaltung mit separatem Auslauf über Tag gehalten. Die Integration geschah an der Hand (geführt) abwechselnd mit beiden anderen Pferden. Das Verhalten der Pferde war das Kriterium zum Beenden der Separation. Im ersten Fall stand das Pferd in Einzelhaltung mit vier- bis achtstündigem Weidegang in einer mittleren Gruppe. Die Separation erfolgte mit einem Partner, dauerte Tage und wurde nach dem Kriterium Zeit beendet. Das neue Pferd wurde dann zu der Gruppe auf die Wiese gestellt. Die Integration dauerte Wochen.

In dem Fall mit größerer Verletzung bei einem anderen Pferd als dem neuen (und kleineren bei dem neuen Pferd), stand das Pferd in Einzelhaltung mit mehr als acht Stunden Weidegang in einer großen Gruppe. Das neue Pferd wurde direkt mit auf die Weide gestellt, für einige Zeit dort belassen und dann wieder herausgeholt (siehe Kapitel 6.1, andere Methoden). In diesem Fall war der Verbesserungswunsch eine Separation und die Möglichkeit nach und nach das Pferd „mit verträglichen Kumpels“ zusammen zu stellen.

Bei den Integrationen mit kleineren Verletzungen wurden Verbesserungswünsche hinsichtlich der Integration, der Separation, der Herdenkonstellation, des Auslaufs und weiteren Managementaspekte der Pferde genannt. Die Integration sollte dabei langsamer, stufenweise oder am häufigsten gewünscht durch einzelne Vergesellschaftung mit den Herdenmitgliedern erfolgen. Es gab den Wunsch, grundsätzlich eine Separation durchzuführen, die Separation länger, kürzer oder nachts noch beizubehalten oder aber einen rangniedrigen Partner dabei zu stellen. Den Auslauf betreffend, wurden weniger Ecken, mehr Rückzugsmöglichkeiten und keine Futterbegrenzung gewünscht. Außerdem wurde sich häufiger eine kleine Herde oder mehr Konstanz in der Herdenzusammenstellung gewünscht. Eine Besitzerin gab an, dass ihre Stute, die in eine Stutenherde integriert wurde, zufriedener in gemischten Gruppen sei. Zur Verletzungsprävention wurde noch genannt, die Hinterhufe nicht zu beschlagen. Des Weiteren wurde die generelle Zufrieden- und Ausgeglichenheit der Pferde durch ausreichende Bewegung erwähnt. Zum Schluss wurde auch angegeben, dass die Menschen nicht durch das Bereitstehen mit Peitschen Stress von außen in die Integration bringen mögen.

6.3 Dauer der Integration

In Abbildung 3 ist die Häufigkeitsverteilung von 301 Fragebögen für die Dauer der Integration des Pferdes in die Herde abgebildet. Die Zeit bei den Pferden in der Kategorie Sonstiges waren meist mehrere Monate beziehungsweise ein halbes Jahr. Zwei Pferde brauchten ungefähr ein Jahr, bis die Besitzer sie als wirklich integriert bezeichneten. In einem Fall dauerte es anderthalb Jahre, bis sich das Verhalten des Pferdes wieder normalisierte (zuvor Unsicherheit und extremes Kleben an der Herde). Bei 9% der Pferde, die entweder besonders lange gebraucht haben, nicht integriert werden konnten oder wo es keine Angabe zur Dauer gab, wurde größtenteils eine einzelne Separation durchgeführt (n=19), direkt integriert (n=4) oder es wurden keine Angabe zur Strategie gemacht (n=4).

Während aller Integrationen, bei denen die Pferde nicht in ihre neue Herde integriert wurden und die daraufhin umgezogen sind (n=4), gab es, mindestens bei dem neuen Pferd, kleine Verletzungen. Einer von den vier Fällen war in der Einzelhaltung. Die Separation dauerte Tage und wurde anhand des beobachteten Verhaltens der Pferde beendet. In den anderen drei Fällen, alle aus der Gruppenhaltung, betrug die Separationszeit Wochen und wurde nur anhand des Kriteriums Zeit beendet.

Abbildung 3: Dauer der Integration;
n=301 Antworten

Wurde keine Strategie zur Integration angewandt (n=77), so war der größte Anteil dieser Pferde (41%), laut Antwort der Besitzer (Frage 13), sofort integriert. 37% brauchten Tage, bis sie in der Gruppe angekommen waren, 19% Wochen und nur 3% mindestens mehrere Monate. Wurde hingegen mit Strategie integriert (n=219), so waren der größte Anteil dieser Pferde (47%) nach Tagen integriert. Danach folgten zu gleichen Teilen mit je 22% die Antworten sofort und nach Wochen.

Der Anteil der Pferde, die spätestens nach Tagen integriert waren, beträgt in der Einzelhaltung (n=102) 78% und in der Gruppenhaltung (n=191) 69%.

Eine eher kürzere Zeit zur Integration brauchten tendenziell die ranghohen Pferde und die Pferde in kleineren Herden.

6.4 Indikatoren für eine abgeschlossene Integration

Zum Ende der Umfrage wurden die Pferdebesitzer gefragt, an welchen Merkmalen sie erkannt

Abbildung 4: Merkmale einer abgeschlossenen Integration; n=564 genannte Aspekte von 238 Personen

haben, dass ihr Pferd in der Herde angekommen und integriert ist. Hier bestand die Möglichkeit zu einer Antwortmöglichkeit im Freitextformat. Alle Antworten wurden in eine Tabelle nach Merkmalen sortiert und im Folgenden nach den verhaltensbiologischen Funktionskreisen und weiteren passenden Überbegriffen sortiert (siehe Abbildung 4). Insgesamt gab es 564 genannte Aspekte von 238 Teilnehmern, die die Besitzer beobachteten, um zu erkennen, ob ihr Pferd in der Gruppe

zurechtkommt. 45% der Antworten können dem Funktionskreis Sozialverhalten zugeordnet werden (Sozialverhalten inklusive Nähe). Davon sind 20% der Antworten die gegenseitige Fellpflege. Danach folgen in absteigender Häufigkeit die nachstehend aufgeführten Merkmale: ruhige und harmonische Herde, Spielen des neuen Pferdes mit Artgenossen, geklärte Rangverhältnisse, das Fehlen von Auseinandersetzungsmerkmalen und die Entwicklung von Freundschaften. Außerdem wurden noch vereinzelt Merkmale zur Lautäußerung, dem Anschluss an andere Pferde der Gruppe oder das ruhige Verhalten des neuen Pferdes in der Herde genannt.

Der Aspekt Nähe ist Teil des Funktionskreises Sozialverhalten, wird hier jedoch, auf Grund der späteren Diskussion, gesondert beschrieben. Er bezieht sich auf das gemeinsame Stehen, Dösen und Entspannen mit einem oder mehreren anderen Pferden. Eventuell ebenfalls auf die Nähe in anderen Situationen.

Innerhalb des Funktionskreises Ernährungsverhalten mit 36% betrafen davon knapp 10% der Antworten das Trinken, die übrigen den Zugang zu Futter oder das Verhalten beim Fressen. Fast zwei Drittel nannten das gemeinsame Fressen von Heu oder Gras als Anhaltspunkt.

Vom Funktionskreis Ruheverhalten wurde sowohl das Liegen des neuen Pferdes als auch das gemeinsame Liegen des neuen Pferdes zusammen mit Gruppenmitgliedern genannt. Außerdem wurde der Zugang zu einem Platz im Unterstand erwähnt.

Einige Antworten bezogen sich explizit auf das Verhalten des neuen Pferdes. Adjektive wie ruhig, entspannt, stressfrei, zufrieden, ausgeglichen, neugierig und aufmerksam wurden genannt. Außerdem wurden weitere körperliche Merkmale angegeben, sowie eine gesundheitliche Verbesserung unter anderem von Stereotypen.

Weitere Antworten betrafen den entspannten Umgang mit dem Pferd, das freie Bewegen des neuen Pferdes im Auslauf allein oder gemeinsam mit der Herde und das beobachtete Verhalten Wälzen.

Ungeachtet der gebildeten Kategorien wurde das gemeinsame Fressen (n=88) am häufigsten als Antwort gegeben. Darauf folgten Nähe (n=50), gegenseitige Fellpflege (n=50) und Liegen (n=49).

7 Diskussion

Pferde sind Herdentiere. Sie sind an das Leben in einer Gruppe adaptiert. Diese Lebensweise wirkt sich positiv auf das Wohlergehen des Pferdes und die Interaktionen zwischen Mensch und Pferd aus. Auch wenn freilebende Pferde gelegentlich ihre Gruppe wechseln und sich dabei geschickt eingliedern, sind Integrationen für die beteiligten Pferde stressig (Hartmann et al. 2012). Grundvoraussetzung für eine Integration ist zunächst die Befriedigung aller Grundbedürfnisse wie dem Ruhe-, Bewegungs-, Ausscheidungs-, Komfort- und Sozialverhalten sowie eine ungestörte Aufnahme von Futter und Wasser (Szivacz 2012), da es andernfalls zu chronischem Stress kommen kann (Pirkelmann et al. 2008). Um Pferde dann erfolgreich zu integrieren, gibt es verschiedene Strategien. Dies zeigt sich auch in den sehr vielfältigen Umfrageergebnissen. Insgesamt wurden 11 verschiedene Strategien genannt.

Die einfachste Methode ist die direkte Integration. Dabei wird das neue Pferd unmittelbar nach Ankunft in die neue Gruppe gestellt (Krüger und Marr 2022). In der vorliegenden Umfrage traf dies auf ein Viertel der Pferde zu, bei denen angegeben wurde, keine Strategie verwendet zu haben. Allerdings kam sie bei den Pferden in Einzelhaltung prozentual deutlich häufiger vor als in der Gruppenhaltung. Das könnte der Fall sein, weil die gemeinsame Zeit in der Gruppe geringer ist und damit eventuell als weniger wichtig betrachtet wird und darüber hinaus das Pferd dort nicht all seine Grundbedürfnisse befriedigen muss. Allerdings müssen diese Pferde auch ihren Rang untereinander klären, weshalb genau solch eine Umsicht geboten sein sollte, wie in der Gruppenhaltung (Zeitler-Feicht 2015).

Die übrigen Vorgehensweisen sehen eine erste Separation des neuen Pferdes in einer Box oder einem Paddock vor. Die Dauer der Separation kann zwischen Stunden und Tagen liegen (Krüger und Marr 2022). In der vorgestellten Umfrage gab es eine Spannweite von Minuten bis Wochen, wobei die häufigste Dauer Tage waren. Während der Separation kann nur ein Sicht-, Geruchs- und Hörkontakt bestehen oder hinzu kommt die Möglichkeit zur Berührung (Krüger und Marr 2022; Zeitler-Feicht 2015).

In der Einzelhaltung sollten die Pferde, die sich gut verstehen, nebeneinander liegende Boxen bewohnen. Wenn diese Pferde dann auch noch gemeinsam Auslauf erhalten, fand automatisch im Vorfeld ein Kennenlernen in benachbarten Boxen statt. Diese Methode wurde auch in der vorliegenden Umfrage zur Vorbereitung des gemeinsamen Weidegangs genutzt. Zeitler-Feicht (2015) vertritt die Meinung, dass eine Integrationsbox unabdingbar ist. Sie muss groß genug sein, damit das neue Pferd eine Rückzugsmöglichkeit hat. Außerdem sollten die Wände bis zur Brusthöhe massiv sein, um Verletzungen zu vermeiden. Dieses erste begrenzte Kennenlernen, soll den beteiligten Pferden eine sichere Informationsbeschaffung ermöglichen. Allerdings ist ein komplettes Ersetzen des physischen Kontakts beim Beziehungsaufbau nicht möglich (Hartmann et al. 2012). Jedoch konnten Hartmann et al. (2009) bei zweijährigen Stuten eine Reduktion des physischen Kontakts feststellen, der andernfalls zu Verletzungen führen kann. Bei älteren Pferden konnte Hartmann et al. (2011) keine Reduktion der aggressiven Interaktionen beobachten. Dieser Unterschied könnte durch das Alter begründet sein, da das Aggressivitätspotential natürlicherweise altersbedingte Unterschiede aufweist. Außerdem könnten ältere Pferde bereits mehr Erfahrung haben oder die Zeit war für die älteren Pferde zu kurz, um die Aggressionen deutlich zu reduzieren (Hartmann et al. 2012; Rutberg

und Greenberg 1990). In Studien zu anderen sozial lebenden Spezies, reduzierte eine vorherige Separation und Kennenlernphase in benachbarten Ausläufen die aggressiven Interaktionen (Hartmann et al. 2012).

Als eine weitere Methode, die ebenfalls bei den Umfrageteilnehmern verwendet wurde, kann dem neuen Pferd für die Dauer der Separation ein Integrationspferd zur Seite gestellt werden. Dabei handelt es sich um ein sozialverträgliches Mitglied aus der Gruppe, das das neue Pferd zunächst kennenlernt und dann einen Schutz für dieses bei der Integration bietet (Krüger und Marr 2022). Es soll dem neuen Pferd helfen, die Integration mit einem Freund zusammen psychisch besser zu verkraften (Zeitler-Feicht 2015).

Eine einzelne Separation, wie sie in der Umfrage am häufigsten (60%) vorkam, steht jedoch in einem Gegensatz zu den Ergebnissen der Untersuchungen von Flauger (2011) hinsichtlich des Stresslevels von Pferden bei der Eingliederung. Diese konnte in ihrer Dissertation zeigen, dass das Stresslevel bei Pferden, die direkt in die neue Herde gestellt wurden, nicht erhöht war. Dahingegen fand sie erhöhte Glucocorticoid-Werte im Kot bei den Pferden, die zuvor allein separiert standen und signifikant erhöhte Werte bei den Pferden mit einem Integrationspferd. Die Autorin kommt zu dem Schluss, dass die Zusammenführung selbst nicht das Stressigste ist, sondern die Separation. Wurden hingegen die Interaktionen und Aggressionen ausgewertet, so war ein signifikanter Rückgang derer bei der gemeinsamen Eingliederung des neuen Pferdes mit Integrationspferd sichtbar. An dieser Studie ist sichtbar, dass es zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, wenn unterschiedliche Kriterien für das gleiche Ziel (eine gute Integrationsmethode) ausgewertet werden. Diese Methode, die das Verletzungsrisiko reduziert, wurde in der vorliegenden Umfrage in nur 8% der Integrationen praktiziert.

Die sukzessive Integration ist eine erweiterte Form der Separation mit Integrationspferd. Das neue Pferd wird danach nicht direkt in die gesamte Gruppe integriert, sondern lernt jedes Pferd nach und nach kennen. Nach Zeitler-Feicht (2015) handelt es sich dabei um eine besonders sanfte Form der Eingliederung. Auch diese Methode wurde mit Erfolg in der Umfrage verwendet. Sie verlief ohne Verletzungen und war schon nach einigen Tagen beendet.

Wenn mehrere neue Pferde in eine Gruppe eingegliedert werden sollen, besteht die Möglichkeit, zuerst die neuen Pferde zusammen zu stellen und danach diese Gruppe gemeinsam in die Herde zu integrieren (Hartmann et al. 2012). Drei Personen in der Umfrage gaben an, diese Vorgehensweise bei der Eingliederung benutzt zu haben. In zwei der drei Fälle verlief die Integration ohne Verletzungen, einmal mit kleineren. Die Integrationsdauer variierte von Tagen bis Wochen. Zweimal kannten sich die Pferde zuvor nicht, einmal waren sie bereits miteinander bekannt. Außerdem besteht die weitere Möglichkeit, dass die neuen Pferde sich teilweise untereinander kennen. Bei Schweinen und Kühen konnte eine Untergruppenbildung festgestellt werden, die zu weniger Interaktion mit den übrigen Tieren führte (Durrell et al. 2003; KTBL 2014, 1999). Gygax et al. (2009) empfiehlt ebenfalls für Färsen, diese paarweise in die neue Gruppe zu integrieren.

Eine weitere Entscheidung in der Strategie kann sein, das neue Pferd zuerst nur tagsüber in die Herde zu lassen (Zeitler-Feicht 2015). Möglicherweise wird dieser Weg gewählt, da tagsüber die Beobachtung der Herde besser ist oder damit das neue Pferd nachts zur Ruhe

kommen kann und an Futter kommt. Dieser Tagesablauf entspricht dann zunächst dem von Pferden in Einzelhaltung, die zeitweise in einer Gruppe Auslauf erhalten. Ist die Zeit der Trennung nicht länger als Stunden bis hin zu wenigen Tagen, so braucht es keiner Reintegration, um die Pferde wieder stressfrei zusammen stellen zu können. Allerdings ist bei Boxenpferden, durch die fortwährenden Unterbrechungen des Gruppenlebens, mit einem erhöhten Auftreten von agonistischem Verhalten zu rechnen (Zeitler-Feicht 2015). Inwieweit diese Unterbrechung der Integration auf deren Verlauf Einfluss nimmt, wurde bislang nicht untersucht. In der vorliegenden Umfrage gab es drei Integrationen, bei denen das neue Pferd zunächst nur tagsüber zu der Herde kam. Alle Integrationen blieben verletzungsfrei. Darüber hinaus gab es noch Antworten, in denen verschiedene Strategien kombiniert wurden. So wurde das neue Pferd, während die Herde auf der Weide stand, direkt dazu gestellt und im Paddock zunächst noch separiert.

Sollte eine Separation durchgeführt werden, so wurden die Separationen in der vorgestellten Umfrage meist (88%) aufgrund des gezeigten Verhaltens der Pferde beendet. Dies bietet die Möglichkeit, individuell auf die jeweiligen Pferde eingehen zu können. In der Literatur ließ sich keine Studie hinsichtlich dieses Aspekts finden. Die Separationsphase wurde dort immer nach der selben Zeit beendet (Hartmann et al. 2009; Hartmann et al. 2011). In der Umfrage traf dies auf 9% der Integrationen zu. Inwieweit die Beobachtung des Verhaltens einen Einfluss auf den Verlauf der Integration hat, müssten weitere Forschungen zur Integration klären.

Eine Integration am Halfter, so wie sie in der vorliegenden Umfrage angegeben wurde, findet sich in der Literatur nicht wieder. Allerdings handelt es sich hierbei eher um eine vorbereitende Maßnahme, die den Verlauf der tatsächlichen Integration positiv beeinflussen soll. Es stellt sich die Frage, inwieweit die Erfahrungen in einer solchen Situation Einfluss auf eine spätere Integration im Kontext mit den anderen Pferden gemeinsam haben oder auch in einer anderen Umgebung. Vielleicht reagiert das Pferd am Halfter oder auf dem Reitplatz anders, weil es dort beispielsweise keine knappen Ressourcen gibt. Das Fehlen seiner Gruppenmitglieder kann zu weniger Aggressionspotential führen, da das Pferd nicht die Unterstützung seiner Gruppe hat. Außerdem können andere Pferde die Interaktion nicht unterbrechen, um ihre eigene soziale Bindung zu ihrem Gruppenmitglied zu schützen. Allerdings kann diese fehlende Unterstützung der Gruppe höheren Stress bei dem etablierten Pferd hervorrufen (Hartmann et al. 2012). Ähnlich verhält es sich bei gemeinsamen Unternehmungen mit den Pferden, wie Ausritten oder Spaziergängen. Die Situation ist eine andere als später in der Haltung, aber vielleicht schaffen positive gemeinsame Erlebnisse eine gute Basis. Außerdem ist es möglich, dass den Pferden die Begleitung eines Menschen Sicherheit gibt.

Einen positiven Einfluss nehmen sowohl Krüger und Marr (2022) als auch Zeitler-Feicht (2015) an, wenn sich das neue Pferd vor der Eingliederung einige Stunden in seinem zukünftigen Stall ohne die neuen Artgenossen umsehen darf. Dabei nimmt es je nach Verhalten auch mehr oder weniger den Geruch des Stalls an, was die Integration positiv beeinflusst. Diese Praktik wurde in der vorgestellten Umfrage auch in größeren Gruppen durchgeführt.

Gerne, wie auch in der Umfrage bemerkt, wird die Weidesaison für die Eingliederung genutzt. Zum einen ist die Herde dann auf natürliche Weise beschäftigt und die Aufmerksamkeit liegt

nicht die gesamte Zeit auf dem neuen Pferd und zum anderen ist dort meist das Platzangebot größer (Zeitler-Feicht 2015).

Die große Vielfalt an Methoden zur Eingliederung neuer Pferde, wie sie auch in der Umfrage inklusive vieler positiver Ergebnisse zu sehen ist, könnte darauf schließen lassen, dass viele Verfahren geeignet sind. Eine Anpassung der Strategie auf das individuelle Pferd ist jedoch wünschenswert. Eine kurze Separation des Pferdes kann ein Abschätzen des Aggressionspotentials bei der Eingliederung möglich machen (Hartmann et al. 2009). Weitere Forschungen zu dieser Vorgehensweise sind jedoch nötig. Die vorherigen Erfahrungen in der Gruppenhaltung sowie die Rangposition des Pferdes oder die Haltung als Fohlen und Jungpferd lassen vermuten, wie das Pferd während der Integration reagieren könnte (Zeitler-Feicht 2015; Krüger und Marr 2022). Das Gruppenleben als junges Pferd ist besonders wichtig, da in dieser Phase die sozialen Fähigkeiten im Umgang mit Artgenossen geübt werden. Darüber hinaus reduziert sich dadurch das aggressive Verhalten der Jungpferde (Hartmann et al. 2012; Christensen et al. 2002; FN 2021b). Diese erworbene Sozialkompetenz hilft den Pferden ihr ganzes Leben lang und kann, bei einer Integration in eine neue Herde oder eines Artgenossen in die eigene Herde, angewandt werden. Fehlen diese Erfahrungen oder liegen auf Grund einer langen Phase der Einzelhaltung ohne Sozialkontakt weiter zurück, kann es zu einem erhöhten Verletzungsrisiko und Stress kommen. Diese Pferde können Angst vor der eigenen Spezies haben, weil sie deren Ausdrucksweise nicht verstehen (Zeitler-Feicht 2015). Krüger und Marr (2022) empfehlen eine unterschiedliche Vorgehensweise bei der Integration, abhängig davon, ob das Pferd bereits Erfahrungen in der Gruppenhaltung und mit Umzügen hat. Ist dies der Fall, so würden sie das neue Pferd direkt in die Herde integrieren, da dies meist reibungslos verläuft. Sollte das neue Pferd jedoch unerfahren auf dem Gebiet Gruppenhaltung und Umzug sein, so empfehlen die Autorinnen eine einzelne Separation oder mit Integrationspferd, bevor es in die Gruppe integriert wird.

Die Ergebnisse lassen keinen eindeutigen Schluss darauf zu, ob eine Strategie zur Integration diese begünstigt. Der Prozentteil der Pferde, die sofort integriert waren, war bei Pferden, die ohne Strategie integriert wurden, sogar höher als bei Pferden mit einer Strategie. Dieses Ergebnis war unerwartet, weil die Situation der Integration für domestizierte Pferde unter unnatürlichen Bedingungen stattfindet und Stress bedeuten kann. Außerdem beobachteten Hartmann et al. (2009) eine höhere Aggression mit physischem Kontakt bei Pferden, die direkt zusammengelassen wurden.

Es ist allerdings auch festzuhalten, dass die Ergebnisse stark abhängig sind von dem jeweiligen Menschen. Es spielt dabei eine Rolle wie lang der Mensch sein Pferd kennt, wie genau er das Verhalten des Pferdes einschätzen kann und inwieweit diese Einschätzung dann mit dem tatsächlichen Wohlbefinden des Pferdes übereinstimmt. Vielleicht sind auch die Pferdebesitzer, die nicht integrieren, diejenigen, die sich generell nicht so viele Gedanken machen und daher nicht so genau hinschauen. Ebenso möglich wäre die Annahme, dass die Pferdebesitzer, die keine Strategie verwenden, so entspannt sind, dass sie ihre Gelassenheit an die Pferde übertragen und diese daher ebenfalls entspannt in der Integration sind. Dass Pferde sensibel auf den Menschen reagieren, konnte in einer Studie gezeigt werden (KTBL

2024). Aus diesem Grund ist außerdem zu empfehlen, dass die Bezugsperson des neuen Pferdes sowie die anderen beteiligten Personen, während der Integration eine positive Einstellung haben und keinen Stress verbreiten.

Des Weiteren kann auch die Fragestellung durch fehlende Definitionen zu verschiedenen Antworten führen. Beispielsweise gibt es Unterschiede, was genau jeder einzelne unter Integration versteht, was dazu gehört und wann sie beendet ist.

Auch die Verletzungen der Pferde können vom Besitzer unterschiedlich wahrgenommen und bewertet werden. Die unterschiedliche Nutzung des Pferdes kann eine Rolle spielen, und dazu lässt eine fehlende Definition der Kategorien, Platz für unterschiedliche Antwortmöglichkeiten. Um solchen subjektiven Verzerrungen vorzubeugen, könnten objektive Messmethoden eingesetzt werden, wie zum Beispiel die Pulsmessung beziehungsweise Herzfrequenzvariabilitätsmessung oder der Horse Grimace Scale (HGS) (Wille 2011; Dalla Costa et al. 2014; Niederhöfer 2009; Hoffmann et al. 2007). Diese wurden in anderen Studien bereits eingesetzt, um Stress bei Pferden nachzuweisen – im Kontext der Integration gibt es allerdings keine belastbaren wissenschaftlichen Studien. Ebenfalls geeignet wäre die Beobachtung, ob Stressindikatoren, wie beispielsweise wiederholtes Gähnen außerhalb des Kontextes Ruheverhalten, gezeigt wurden (Zeitler-Feicht 2015).

Die Angst vor Verletzungen ist immer wieder ein Thema bei vielen Pferdebesitzern. Gerade bei der Wahl des Haltungssystems kann diese ein Faktor sein, warum der Gruppenhaltung eine Einzelhaltung vorgezogen wird (Flauger und Krueger 2013). Dabei sind Verletzungen in geeigneten Anlagen zur Gruppenhaltung mit ausreichend Platz und fachgerechtem Management die Ausnahme (Zeitler-Feicht 2015). Knubben et al. (2008) schreiben, dass gerade Tritt- und Bissverletzungen bei der Integration neuer Pferde auftreten. In den von Krüger und Marr (2022) untersuchten Integrationen, kam es jedoch zu keinen ernsthaften Verletzungen, nur zu kleineren Bissen. Auch in anderen Studien gab es keine Verletzungen durch die Eingliederung (bis auf je eine leichte oberflächliche Verletzung in zwei Studien) (Christensen et al. 2011; Hartmann et al. 2009; Hartmann et al. 2011; Pierard et al. 2019). Der Ablauf der Integration ist oft reibungsloser als erwartet (Krüger und Marr 2022). Dies zeigt auch die vorliegende Umfrage. Die meisten Integrationen verliefen komplett ohne Verletzungen. Wenn es dann doch zu Verletzungen kam, waren diese in nur fünf Prozent der Fälle größer. Natürlich können auch kleinere Wunden an ungünstigen Stellen eine Einschränkung darstellen, wie beispielsweise im Bereich des Sattels oder an Stellen, die sich viel bewegen. Allerdings ist dies in Relation zu setzen mit den Vorteilen, die das Pferd durch diese Haltungsform und den natürlichen Kontakt zu Artgenossen erfährt. Nichtsdestotrotz lässt sich sagen, dass Verletzungen ein Zeichen für nicht gelungene Integrationen sein können oder zum Abbruch dieser führen können. Diese Fälle sollten dazu genutzt werden, die Methode zur Integration und gegebenenfalls auch die Haltung zu optimieren. Der Einfluss des Haltungssystems auf das Risiko von Verletzungen ist zudem gering (Knubben et al. 2008). Dieses Ergebnis zeigt sich ebenfalls in der Umfrage, in der sich die Anzahl der Verletzungen zwischen den unterschiedlichen Haltungssystemen nur um sechs Prozent unterscheidet. Die Tendenz aus der Umfrage, dass mit steigender Gruppengröße sich auch die

Verletzungshäufigkeit erhöht, wurde ebenfalls von Fureix et al. (2012) mit selbigem Ergebnis diskutiert. Dahingegen vertreten Krüger und Marr (2022) die Ansicht, dass eine Integration in größeren Gruppen generell leichter ist. Sie begründen dies mit einer Untergruppenbildung, mehr zur Verfügung stehendem Platz und besserer Erfahrung der Herde mit dem Integrationsvorgang durch eine höhere Fluktuation. Konträr dazu sehen Knubben et al. (2008) in häufigen Gruppenwechseln und einer damit immer wieder neu auszumachenden Rangfolge Faktoren für Biss- und Trittverletzungen. Diese Tendenz zeigt sich auch in der vorliegenden Umfrage, in der die Verletzungen in den selten wechselnden Konstellationen am wenigsten waren. Ungeachtet der Haltungsformen waren 77% der Pferde in den konstanten Gruppenkonstellationen ohne Verletzungen. Bei alleiniger Betrachtung der Pferde in Einzelhaltung betrug der Anteil sogar 81%. Die Studie von Christensen et al. (2011) bestätigt ebenfalls diese Aussage. Auch sie fanden eine geringere Aggressivität in konstanteren Gruppen.

Die Beständigkeit der Gruppe zur Ausbildung einer stabilen Rangfolge könnte auch ein Problem bei zwei Integrationen aus der Umfrage gewesen sein. Dabei kam es in einem Fall zu größeren Verletzungen der anderen Pferde und in dem anderen Fall zu kleineren Verletzungen und das neue Pferd konnte nicht in die Herde integriert werden. In beiden Fällen wurde das neue Pferd mehrmals während der Kennenlernphase wieder aus der Gruppe genommen. Eine andere Integration, in der das neue Pferd zu Anfang nachts noch zurück in die Separationsbox kam, verlief ohne Verletzungen. Dieser Unterschied kann darin begründet sein, dass die Trennung nicht während einer Interaktion erfolgte. Eine andere Möglichkeit ist, dass dieses Pferd besser mit der Integration zurechtkam oder in den anderen Fällen es aggressivere Pferde in der Herde gab. Das Level an Aggressivität ist durchaus unterschiedlich von Pferd zu Pferd und die aggressiven Handlungen verringern sich durch die Abwesenheit der aggressiveren Pferde (Christensen et al. 2011).

Ein weiterer Wunsch aus der Umfrage, das neue Pferd nacheinander mit seinen neuen Herdenmitgliedern bekannt zu machen, ist kongruent zu der Aussage von Zeitler-Feicht (2015) über die sukzessive Integration. Sie steht aber im Gegensatz zu den Ergebnissen der Studie von Hartmann et al. (2011). Diese kamen zu dem Schluss, dass bei der Integration in eine Gruppe die insgesamt Aggression für das neue Pferd geringer ist.

Fehlender Platz, Engstellen oder unverstandene Körpersprache können jedoch auch in einer stabilen Rangordnung, wie sie meist in Gruppenhaltungen existiert, zu Bissen oder Tritten führen (Knubben et al. 2008). Durch eine schlaue Raumaufteilung mit Hilfe von Abgrenzungen und der Unterteilung des Paddocks in Funktionsbereiche, kann der fehlende Platz teilweise ausgeglichen und Verletzungen vermieden werden (Fürst et al. 2006; Zeitler-Feicht 2015). Das entspricht auch dem Wunsch einer Umfrageteilnehmerin nach mehr Rückzugsmöglichkeiten und weniger Ecken im Auslauf und wird ebenfalls sowohl von Knubben et al. (2008) als wichtige Präventionsmaßnahme genannt, als auch in den Leitlinien zur Pferdehaltung (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 06/2009). Untersuchungen zeigen, dass es ab einem Platz von 331 m² pro Pferd fast keine aggressiven Verhaltensweisen mehr gibt (Flaiger und Krueger 2013). In jedem Fall bietet mehr Platz mehr

Möglichkeiten sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen und dadurch weniger Verletzungen davon zu tragen (Krüger und Marr 2022; Zeitler-Feicht 2015).

Das Fütterungsmanagement spielt eine wichtige Rolle zur Vermeidung von Verletzungen (Knubben et al. 2008). Wichtig ist eine geeignete Futterdarreichungsform mit genügend Fressplätzen für alle Pferde (Fürst et al. 2006; Zeitler-Feicht 2015). Auch die rangniederen Pferde müssen die Möglichkeit haben an das Futter zu kommen, ohne dabei ständig von den ranghöheren Pferden verdrängt zu werden. Gerade bei begrenztem Zugang zu Futter kann es ansonsten zu agonistischem Verhalten kommen (Fureix et al. 2012; Hartmann et al. 2012). Dabei können auch hektische Bewegungen, ohne direkten Körperkontakt, Verletzungen verursachen.

Außerdem werden die Pferde oft nicht nach Kompatibilität zusammengestellt, sondern von menschlichen Prämissen limitiert (Knubben et al. 2008). Zu diesem Ergebnis gibt es auch eine passende Antwort aus der Umfrage, die sich darauf bezog, auf die Vorlieben des Pferdes (in diesem Fall eine gemischtgeschlechtliche Gruppe) bei der Wahl der Gruppen zu achten. Dabei ist es wichtig sein Pferd zu beobachten, sollte es schon Erfahrungen mit verschiedenen Gruppenkonstellationen gemacht haben. Eventuell verkürzt sich, durch solch eine Herdenauswahl, sogar die Zeit der Eingewöhnung.

Meistens beträgt die Dauer, bis ein Pferd seinen Rang in der Herde gefunden hat, mindestens drei Monate. Je nach Sozialkompetenz variiert diese Zeit jedoch zwischen einer Woche und einem Jahr (Zeitler-Feicht 2015). Diese Spanne spiegelt sich auch in der vorliegenden Umfrage wider. Die häufigste Dauer der Integration waren Tage. Danach folgten in ihrer Häufigkeit die Antworten sofort und Wochen. Dieses Ergebnis passt ebenfalls zu den Beobachtungen der Studie von Briefer Freymond et al. (2013). In den ersten drei bis vier Tagen nahm die Anzahl an agonistischem Verhalten und Ritualen ab, daraufhin folgte eine Steigerung der affiliativen Verhaltensweisen, die nach spätestens zwei Wochen wieder weniger wurde. Eine stabile Rangordnung bildete sich nach zwei bis drei Monaten. Anzumerken ist, dass in dieser Studie keine vorherige Gruppe vorhanden war, in die ein neuer Hengst integriert wurde, sondern sich aus allen Hengsten erst eine Gruppe neu bildete, da sie zuvor in Einzelhaltung standen. Eventuell könnte sich daraus eine zeitliche Veränderung zu einer einzelnen Integration ergeben.

Tritt der Fall ein, dass ein Pferd nach angemessener Zeit immer noch schlecht integriert ist, so sollte es wieder aus der Herde genommen werden, denn diese Pferde werden häufiger angegriffen (Zeitler-Feicht 2015). Diese Entscheidung wurde auch in der Umfrage viermal getroffen.

Durch die fragestellungsbedingte Ungenauigkeit, hinsichtlich der Gegebenheiten zum Zeitpunkt des Abschlusses der Integration, fließenden Übergängen und sich eventuell fortwährend ändernden Situationen in der Gruppenzusammenstellung, durch beispielsweise weitere Integrationen, wird es unterschiedliche Auffassungen der Umfrageteilnehmer darüber gegeben haben, zu welchem Zeitpunkt ihr Pferd in die Gruppe integriert war.

Bei Betrachtung der Dauer, hinsichtlich des Vorhandenseins einer Strategie, waren in der Umfrage die Pferde ohne eine strategische Eingliederung eher schneller integriert als die mit

Strategie. Dieses Ergebnis könnte dadurch erklärt werden, dass die Pferde ohne eine Separation kein erhöhtes Stresslevel aufweisen, wie die Studie von Flauger (2011) ergab. Das könnte zu einem schnelleren allgemeinen Wohlbefinden des neuen Pferdes in der Herde beitragen, dass ebenso wie die Befriedigung seiner Grundbedürfnisse vorhanden sein muss, um die Integration als abgeschlossen zu betrachten.

In einer tiergerechten Haltung ist den Tieren das Empfinden von Wohlbefinden möglich (Zeitler-Feicht 2013). Mellor und Beausoleil (2015) beschrieben *animal welfare* in den fünf Domänen Ernährung, Umwelt, Gesundheit, Verhalten sowie dem mentalen Wohlbefinden und bezogen auch positive Erlebnisse mit ein. Die, in der vorgestellten Umfrage, genannten Aspekte beziehen sich zum Großteil direkt oder indirekt auf diese Wohlfühlfaktoren. Genannt wurde beispielsweise eine gesteigerte Leistungsbereitschaft im Training, ein entspannter Umgang vom Menschen mit dem Pferd oder ein verbesserter Gesundheitszustand des Pferdes. Sowohl Kotwasser als auch Stereotypien können durch Stress ausgelöst werden (Niederhöfer 2009). Allerdings sind Stereotypien Verhaltensstörungen, die oft lebenslang erhalten bleiben und aus diesem Grund keine zuverlässige Aussage über das Wohlbefinden des Pferdes zulassen (Niederhöfer 2009). Briefier Freymond et al. (2015) kamen zu dem Ergebnis, dass stereotype Pferde dieses Verhalten zur Reduktion von Stress ausführen können. So kann möglicherweise eine geringe Stressbelastung zu einer Verminderung der Kompensationsstrategie führen und gegebenenfalls einen Indikator für verminderten Stress des Pferdes darstellen.

Geklärte Rangverhältnisse und das Ausbleiben von Auseinandersetzungen sind Anhaltspunkte für ein harmonisches Gruppgefüge. Diese Einschätzung der Umfrageteilnehmer ergibt im Hinblick auf das natürliche Verhalten von wild lebenden Pferden Sinn. Eine solche Struktur gibt Sicherheit und ist eine gute Prävention vor Verletzungen innerhalb der Gruppe (Keiper und Sambraus 1986). Ein ausreichendes Sicherheitsgefühl ist außerdem Voraussetzung dafür, dass sich ein Pferd freiwillig ablegt, um zu ruhen (Szivacz 2012; Zeitler-Feicht 2015). Stellt der Platz zum Ruhen eine limitierte Ressource dar, kann das zu Streit führen. Gerade in einer Gruppenhaltung kann dadurch eine Stressbelastung bei rangniederen Tieren entstehen (Hartmann et al. 2012; Szivacz 2012). Auch eine nicht sachgemäß durchgeführte Integration kann zu einem nicht befriedigten Ruhebedürfnis und damit zur physischen und psychischen Erschöpfung führen. Untersuchungen zeigten, dass mit steigender Zugehörigkeitsdauer zu seiner Gruppe, die Liegedauer des Pferdes zunimmt (Baumgartner 2012).

Generell ist das gemeinsame Ausführen einer Tätigkeit, sei es nun Liegen, Ruhen, sich Bewegen oder Fressen, eine natürliche und instinktive Verhaltensweise von Pferdeherden (Wille 2011). Die Synchronität vermittelt den Pferden Sicherheit (Duranton und Gaunet 2016) und trägt zum Wohlbefinden der Tiere bei. Ein erster Schritt in diese Richtung ist der Anschluss an eine Herde, die dem Beutetier Pferd evolutiv eine bessere Überlebenschance bietet (FN 2022; Niederhöfer 2009; Hartmann et al. 2012).

Einige Sozialverhalten bedürfen einer differenzierten Betrachtung, um ihr Auftreten interpretieren zu können. Einige Studien haben herausgefunden, dass gegenseitige Fellpflege

und das soziale Spiel auch zum Abbau von Stress genutzt werden. Sie treten demnach auch und vermehrt während und nach Situationen auf, in denen das Pferd kein ausschließlich positives Empfinden hat oder hatte. Solche Stresssituationen sind beispielsweise eingeschränkte oder verkleinerte Platzverhältnisse oder Integrationen von neuen Pferden in die Gruppe (Zeitler-Feicht et al. 2024; Kieson et al. 2023). Für eine objektive Bewertung des positiven Wohlergehens von erwachsenen Pferden sind sowohl das soziale Spiel als auch die soziale Fellpflege nur in Kombination mit dem Fehlen von Stressanzeichen geeignet. Anders könnte es sich bei Fohlen und Jungpferden verhalten, allerdings wurden dazu bisher keine Studien durchgeführt (Zeitler-Feicht et al. 2024). Als weitere Frage stellten sich Zeitler-Feicht et al. (2024), ob verschiedene Pferde unterschiedliche Fähigkeiten haben positive Gefühlszustände zu empfinden. Grund dafür waren ihre Beobachtungen, in denen einige Pferde überhaupt keine gegenseitige Fellpflege betrieben haben.

Zwar führt die Tatsache, dass soziale Fellpflege vermehrt in Stresssituationen auftritt nicht dazu, es als Indikator für Wohlbefinden zu nutzen, allerdings lässt dieses Verhalten darauf schließen, dass auch bei Pferden das Prinzip der Freundschaft *tend and befriend* gilt (Kieson et al. 2023). Wenn die soziale Fellpflege nun im Zusammenhang einer Integration bei dem neuen Pferd auftritt, könnte es darauf hindeuten, dass die Integration vielleicht noch nicht abgeschlossen und das Pferd noch nicht vollkommen zufrieden in seiner neuen Herde angekommen ist, aber womöglich baut es gerade eine soziale Bindung auf oder sie besteht bereits. Diese trägt zum Wohlbefinden des Pferdes bei und bringt einen Vorteil in der Fitness (Cameron et al. 2009). Wolter et al. (2018) fanden bei ihren Untersuchungen heraus, dass sowohl gegenseitige Fellpflege als auch freundliche Annäherung und die Nähe zu anderen Pferden für die Analyse der sozialen Bindungen zwischen den Pferden genutzt werden kann. Bei wildlebenden Pferden trat in größeren Gruppen mehr gegenseitige Fellpflege auf und in kleineren Gruppen eher die Nähe zu Artgenossen (Wolter et al. 2018). Zeitler-Feicht et al. (2024) sahen in dem Verhalten freiwilliger sozialer Nähe ein Schlüsselement zur objektiven Bewertung des positiven Wohlergehens von erwachsenen Pferden. Es spiegelt die soziale Bindung zu bevorzugten Partnern wider und hat eine ausreichende Validität sowie Praktikabilität, um als Indikator genutzt werden zu können. Die anderen von ihnen untersuchten Verhaltensweisen (solitäres oder soziales Spiel, wälzen und scheuern, soziale Fellpflege und Erkundungsverhalten) traten entweder zu selten und unregelmäßig auf oder konnten nicht einem eindeutigen positiven emotionalen Status zugeordnet werden (Zeitler-Feicht et al. 2024; Zeitler-Feicht und Baumgartner 2016).

In der vorliegenden Umfrage haben 21% der Teilnehmer, die die Frage zu den Verhaltensweisen, die für eine abgeschlossene Integration sprechen, beantwortet haben, den nach Zeitler-Feicht et al. (2024) geeignetsten Indikator Nähe genannt. Weitere Verhaltensweisen sind ebenfalls zur Beurteilung nutzbar, allerdings bedarf es dabei einer Erhebung weiterer Parameter.

Des Weiteren wurde das Verhalten „gemeinsame Futteraufnahme“ von 37% der Teilnehmer, die auf diese Frage geantwortet haben, angegeben. Es handelt sich dabei um die natürlicherweise am längsten ausgeführte Aktivität des Pferdes am Tag und findet noch dazu synchron zu Artgenossen statt. Die Ausführung dieses arttypischen Verhaltens trägt zum

Wohlbefinden des Pferdes bei. Um dieses Verhalten als Indikator für eine ausschließlich positive Situation für das Pferd zu nutzen ist die Berücksichtigung weiterer Parameter wie beispielsweise das Fehlen von agonistischen Verhaltensweisen oder Schmerzzeichen nötig.

Anhand dieser Auswertung der Umfrage kann eine Schlussfolgerung sein, dass die Umfrageteilnehmer weitestgehend geeignete Kriterien nutzen, um den Fortschritt der Integration zu erfassen. Inwieweit die Antworten auf den Wissensstand der Umfrageteilnehmer zurückzuführen sind und wie viel zur Bewertung der Situation von ihrem Bauchgefühl und Erfahrungen genutzt wurde, kann mit dieser Umfrage nicht beantwortet werden. Nichtsdestotrotz ist eine weitere Aneignung des Wissens rund um Pferdeverhalten und deren Beweggründe wünschenswert, um eine zuverlässigere Einschätzung mit guten Referenzen vornehmen zu können.

8 Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der Großteil der Umfrageteilnehmer Gedanken um die Integration ihres Pferdes gemacht hat. Die häufigste Methode war die einzelne Separation, die anhand des Verhaltens der Pferde beendet wurde. Vorsicht könnte geboten sein, wenn die Separation über Wochen hinweg bestehen bleiben soll, oder Personen während der Eingliederung in die Interaktionen eingreifen. Des Weiteren konnte nur ein geringer Teil der Pferde nicht erfolgreich integriert werden oder brauchte sehr lange. Auffällig dabei war, dass die meisten dieser Pferde mit einer einzelnen Separation auf die Integration vorbereitet wurden. Eine weitere Erkenntnis war die hohe Anzahl an verschiedenen Strategien, die allesamt zu erfolgreichen Integrationen führten. Somit lässt sich nicht die eine Strategie ausmachen, die für alle Pferde den gleichen Erfolg brachte. Vielmehr erscheint eine individuell auf das jeweilige Pferd mit dessen Vorerfahrungen angepasste Strategie sinnvoll. Ein überraschendes Ergebnis war die Tatsache, dass die Phase der Eingliederung eher schneller beendet war, wenn keine Strategie angewandt wurde. Das spricht dafür, diese Vorgehensweise, wenn es die Umstände zulassen, öfter in Betracht zu ziehen. Wie auch die hohe Anzahl an verletzungsfreien Eingliederungen zeigt, scheinen Pferde sich geschickt in neue Gruppen eingliedern zu können und eine hohe Anpassungsfähigkeit zu besitzen. Das sollte die beteiligten Personen dazu veranlassen, eine Integration wohl mit Bedacht und Umsicht durchzuführen, aber auch mit der Zuversicht und der positiven Einstellung, dass Pferde oft besser mit einer Eingliederung zurechtkommen, als vielleicht erwartet. Für die Wahl der Gruppengröße ließen sich leichte Vorteile in Bezug auf eine kürzere und verletzungsfreie Eingliederung in kleinen Gruppen erkennen. Zuletzt zeigten die Ergebnisse, dass die Besitzer gute Indikatoren, wie beispielsweise die „Nähe zu anderen Pferden“ dafür verwendeten, um zu erkennen, ob die Integration ihres Pferdes erfolgreich war.

Literaturverzeichnis

- Ancel, A.; Beaulieu, M.; Le Maho, Y.; Gilbert, C. (2009): Emperor penguin mates: keeping together in the crowd. In: *Proceedings. Biological sciences* 276 (1665), S. 2163–2169. DOI: 10.1098/rspb.2009.0140.
- Araba, B. D.; Crowell-Davis, S. L. (1994): Dominance relationships and aggression of foals (*Equus caballus*). In: *Applied Animal Behaviour Science* 41 (1-2), S. 1–25. DOI: 10.1016/0168-1591(94)90048-5.
- Arnold, G. W.; Grassia, A. (1982): Ethogram of agonistic behaviour for thoroughbred horses. In: *Applied Animal Ethology* 8 (1-2), S. 5–25. DOI: 10.1016/0304-3762(82)90129-8.
- Asa, C. S.; Goldfoot, D. A.; Ginther, O. J. (1979): Sociosexual behavior and the ovulatory cycle of ponies (*Equus caballus*) observed in harem groups. In: *Hormones and behavior* 13 (1), S. 49–65. DOI: 10.1016/0018-506x(79)90034-5.
- Baumgartner, M. (2012): Liegeverhalten von Pferden im Offenlaufstall auf unterschiedlichen Bodenmaterialien (Gummimatten, Späne und Sand). Inaugural-Dissertation. Ludwig-Maximilians-Universität München, München. Veterinärwissenschaftliches Department.
- Baumgartner, M.; Zeitler-Feicht, M. H.; Schwarzer, A.; Fink, G. W.; Arnhard, S.; Franzky, A. (2022): Positionspapier zu den Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten. Hg. v. Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V.
- Berger, J. (1977): Organizational systems and dominance in feral horses in the Grand Canyon. In: *Behav Ecol Sociobiol* 2 (2), S. 131–146. DOI: 10.1007/bf00361898.
- Bourjade, M.; Tatin, L.; King, S.R.B.; Feh, C. (2009): Early reproductive success, preceding bachelor ranks and their behavioural correlates in young. In: *Ethology Ecology & Evolution* 21 (1), S. 1–14. DOI: 10.1080/08927014.2009.9522507.
- Boyd, L.; Bandi, N. (2002): Reintroduction of takhi, *Equus ferus przewalskii*, to Hustai National Park, Mongolia: time budget and synchrony of activity pre- and post-release. In: *Applied Animal Behaviour Science* 78 (2-4), S. 87–102. DOI: 10.1016/S0168-1591(02)00088-6.
- Boyd, L. E. (1991): The behaviour of Przewalski's horses and its importance to their management. In: *Applied Animal Behaviour Science* 29 (1-4), S. 301–318. DOI: 10.1016/0168-1591(91)90256-W.
- Boyd, L. E.; Carbonaro, D. A.; Houpt, K. A. (1988): The 24-Hour Time Budget of Przewalski Horses. In: *Applied Animal Behaviour Science* 21 (1-2), S. 5–17. DOI: 10.1016/0168-1591(88)90098-6.
- Briefer Freymond, S.; Bardou, D.; Briefer, E. F.; Bruckmaier, R.; Fouché, N.; Fleury, J. et al. (2015): The physiological consequences of crib-biting in horses in response to an ACTH challenge test. In: *Physiology & Behavior* 151, S. 121–128. DOI: 10.1016/j.physbeh.2015.07.015.

-
- Briefer Freymond, S.; Briefer, E. F.; Niederhäusern, R. von; Bachmann, I. (2013): Pattern of social interactions after group integration: a possibility to keep stallions in group. In: *PloS one* 8 (1), e54688. DOI: 10.1371/journal.pone.0054688.
- Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (06/2009): Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten. Online verfügbar unter https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Tiere/Tierschutz/Gutachten-Leitlinien/HaltungPferde.pdf?__blob=publicationFile&v=3.
- Cameron, E. Z.; Setsaas, T. H.; Linklater, W. L. (2009): Social bonds between unrelated females increase reproductive success in feral horses. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 106 (33), S. 13850–13853. DOI: 10.1073/pnas.0900639106.
- Christensen, J. W.; Søndergaard, E.; Thodberg, K.; Halekoh, U. (2011): Effects of repeated regrouping on horse behaviour and injuries. In: *Applied Animal Behaviour Science* 133 (3-4), S. 199–206. DOI: 10.1016/j.applanim.2011.05.013.
- Christensen, J. W.; Zharkikh, T.; Ladewig, J.; Yasinetskaya, N. (2002): Social behaviour in stallion groups (*Equus przewalskii* and *Equus caballus*) kept under natural and domestic conditions. In: *Applied Animal Behaviour Science* 76 (1), S. 11–20. DOI: 10.1016/s0168-1591(01)00208-8.
- Clutton-Brock, T. H.; Greenwood, P. J.; Powell, R. P. (1976): Ranks and relationships in Highland ponies and Highland Cows. In: *Zeitschrift für Tierpsychologie* 41 (2), S. 202–216. DOI: 10.1111/j.1439-0310.1976.tb00477.x.
- Clutton-Brock, T. H.; Guinness, F. E.; Albon, S. D. (1982): *Red Deer. Behavior and Ecology of Two Sexes*: University of Chicago Press.
- Costa, H.; Fragoso, S.; Heitor, F. (2019): The relevance of affiliative relationships in horses: review and future directions. In: *Pet Behav Sci* (8), S. 11–26. DOI: 10.21071/pbs.v0i8.11463.
- Côté, S. D.; Schaefer, J. A.; Messier, F. (1997): Time budgets and synchrony of activities in muskoxen: the influence of sex, age, and season. In: *Can. J. Zool.* 75 (10), S. 1628–1635. DOI: 10.1139/z97-789.
- Cozzi, A.; Sighieri, C.; Gazzano, A.; Nicol, C. J.; Baragli, P. (2010): Post-conflict friendly reunion in a permanent group of horses (*Equus caballus*). In: *Behavioural processes* 85 (2), S. 185–190. DOI: 10.1016/j.beproc.2010.07.007.
- Curry, M. R.; Eady, P. E.; Mills, D. S. (2007): Reflections on mare behavior: Social and sexual perspectives. In: *Journal of Veterinary Behavior* 2 (5), S. 149–157. DOI: 10.1016/j.jveb.2007.07.007.

-
- Dalla Costa, E.; Minero, M.; Lebelt, D.; Stucke, D.; Canali, E.; Leach, M. C. (2014): Development of the Horse Grimace Scale (HGS) as a pain assessment tool in horses undergoing routine castration. In: *PLOS ONE* 9 (3), e92281. DOI: 10.1371/journal.pone.0092281.
- Durantou, C.; Gaunet, F. (2016): Behavioural synchronization from an ethological perspective: Overview of its adaptive value. In: *Adaptive Behavior* 24 (3), S. 181–191. DOI: 10.1177/1059712316644966.
- Durrell, J. L.; Beattie, V. E.; Sneddon, I. A.; Kilpatrick, D. (2003): Pre-mixing as a technique for facilitating subgroup formation and reducing sow aggression in large dynamic groups. In: *Applied Animal Behaviour Science* 84 (2), S. 89–99. DOI: 10.1016/j.applanim.2003.06.001.
- Estep, D. Q.; Crowell-Davis, S. L.; Earl-Costello, S.-A.; Beatey, S. A. (1993): Changes in the social behaviour of drafthorse (*Equus caballus*) mares coincident with foaling. In: *Applied Animal Behaviour Science* 35 (3), S. 199–213. DOI: 10.1016/0168-1591(93)90137-e.
- Feh, C.; Mazières, J. de (1993): Grooming at a preferred site reduces heart rate in horses. In: *Animal Behaviour* 46 (6), S. 1191–1194. DOI: 10.1006/anbe.1993.1309.
- Feist, J. D.; McCullough, D. R. (1976): Behavior patterns and communication in feral horses. In: *Zeitschrift für Tierpsychologie* 41 (4), S. 337–371. DOI: 10.1111/j.1439-0310.1976.tb00947.x.
- Flauger, B. (2011): The introduction of horses into new social groups with special regard to their stress level. Dissertation. Universität Regensburg, Regensburg. Biologie und Vorklinische Medizin.
- Flauger, B.; Krueger, K. (2013): Aggression level and enclosure size in horses (*Equus caballus*). In: *Pferdeheilkunde Equine Medicine* 29 (4), 495–504. DOI: 10.21836/pem20130404.
- FN (2021a): Auslauf und Weide. Deutsche Reiterliche Vereinigung. Online verfügbar unter <https://www.pferd-aktuell.de/ausbildung/pferdehaltung/auslauf-und-weide/auslauf-und-weide>.
- FN (2021b): Einzelhaltung und Gruppenhaltung von Pferden. Deutsche Reiterliche Vereinigung. Online verfügbar unter <https://www.pferd-aktuell.de/ausbildung/pferdehaltung/einzel-und-gruppenhaltung/einzelhaltung-und-gruppenhaltung-von-pferden>.
- FN (2021c): Fütterung: Pferde richtig füttern. Deutsche Reiterliche Vereinigung. Online verfügbar unter <https://www.pferd-aktuell.de/ausbildung/pferdehaltung/pferdefuetterung/fuetterung-pferde-richtig-fuettern>.

-
- FN (2022): Pferdeverhalten: Ethologie des Pferdes. Deutsche Reiterliche Vereinigung. Online verfügbar unter <https://www.pferd-aktuell.de/ausbildung/pferdeverhalten/pferdeverhalten-und-ethologie-des-pferdes>.
- Fureix, C.; Bourjade, M.; Henry, S.; Sankey, C.; Hausberger, M. (2012): Exploring aggression regulation in managed groups of horses *Equus caballus*. In: *Applied Animal Behaviour Science* 138 (3-4), S. 216–228. DOI: 10.1016/j.applanim.2012.02.009.
- Fürst, A.; Knubben, J.; Kurtz, A.; Auer, J. A.; Stauffacher, M. (2006): Group housing of horses: veterinary considerations with a focus on the prevention of bite and kick injuries. In: *PHK* 22 (3), S. 254–258. DOI: 10.21836/PEM20060303.
- Granquist, S. M.; Thorhallsdottir, A. G.; Sigurjonsdottir, H. (2012): The effect of stallions on social interactions in domestic and semi feral harems. In: *Applied Animal Behaviour Science* 141 (1-2), S. 49–56. DOI: 10.1016/j.applanim.2012.07.001.
- Guarneros, M.; Sánchez-García, O.; Martínez-Gómez, M.; Arteaga, L. (2020): The underexplored role of chemical communication in the domestic horse, *Equus caballus*. In: *Journal of Veterinary Behavior* 38, S. 89–95. DOI: 10.1016/j.jveb.2020.05.008.
- Gueorguieva Draganova, I. (2003): The Behaviour of Male Przewalski Horses (*Equus Przewalskii*) in Zoos and Reserves. Master Thesis. Queen Mary, University of London, London. Online verfügbar unter https://www.researchgate.net/profile/inadraganova/publication/375086981_the_behaviour_of_male_przewalski_horses_equus_przewalskii_in_zoos_and_reserves_degree_master_of_philosophy/links/65404d973cc79d48c5bc64b0/the-behaviour-of-male-przewalski-horses-equus-przewalskii-in-zoos-and-reserves-degree-master-of-philosophy.pdf.
- Gygax, L.; Neisen, G.; Wechsler, B. (2009): Differences between single and paired heifers in residency in functional areas, length of travel path, and area used throughout days 1–6 after integration into a free stall dairy herd. In: *Applied Animal Behaviour Science* 120 (1-2), S. 49–55. DOI: 10.1016/j.applanim.2009.05.002.
- Hampson, B. A.; Laat, M. A. de; Mills, P. C.; Pollitt, C. C. (2010): Distances travelled by feral horses in 'outback' Australia. In: *Equine veterinary journal. Supplement* (38), S. 582–586. DOI: 10.1111/j.2042-3306.2010.00203.x.
- Hartmann, E.; Christensen, J. W.; Keeling, L. J. (2009): Social interactions of unfamiliar horses during paired encounters: Effect of pre-exposure on aggression level and so risk of injury. In: *Applied Animal Behaviour Science* 121 (3-4), S. 214–221. DOI: 10.1016/j.applanim.2009.10.004.
- Hartmann, E.; Keeling, L. J.; Rundgren, M. (2011): Comparison of 3 methods for mixing unfamiliar horses (*Equus caballus*). In: *Journal of Veterinary Behavior* 6 (1), S. 39–49. DOI: 10.1016/j.jveb.2010.09.023.
- Hartmann, E.; Søndergaard, E.; Keeling, L. J. (2012): Keeping horses in groups: A review. In: *Applied Animal Behaviour Science* 136 (2-4), S. 77–87. DOI: 10.1016/j.applanim.2011.10.004.

-
- Heitor, F.; do Mar Oom, M.; Vicente, L. (2006): Social relationships in a herd of Sorraia horses Part II. Factors affecting affiliative relationships and sexual behaviours. In: *Behavioural processes* 73 (3), S. 231–239. DOI: 10.1016/j.beproc.2006.05.005.
- Hoffmann, G.; Bockisch, F.-J.; Kreimeier, P. (2007): Messmethoden zur Beurteilung der Haltungsqualität Ist Wohlbefinden und Stress bei Pferden messbar? 406–407 Seiten / LANDTECHNIK, Bd. 62 Nr. 6 (2007). In: *ag-eng.eu* 62 (6), 406–407-406–407. DOI: 10.1515/lt.2007.1029.
- Hoffmann, R. (1985): On the development of social behaviour in immature males of a feral horse population (*Equus przewalskii* f. *caballus*). Online verfügbar unter <http://cricket.biol.sc.edu/papers/horses/on%20the%20development%20of%20social%20behaviour%20in%20immature%20males.pdf>.
- Hölker, S.; Wiegand, K.; Münch, C.; Spiller, A. (2017): Pferdehaltung Heute. Eine Strukturdatenerfassung pferdehaltender Betriebe in Deutschland. Hg. v. Georg-August-Universität Göttingen und HorseFuturePanel UG. Online verfügbar unter <https://www.horsefuturepanel.de/pdf-broschueren/>.
- HorseFuturePanel UG (Hg.) (2016): Zahlen, Daten, Fakten zur Pferdewirtschaft. Unter Mitarbeit von C. Münch und B. Knaup. Online verfügbar unter <https://www.horsefuturepanel.de/pdf-broschueren/>.
- HorseFuturePanel UG (Hg.) (2017): Pferdesportler. Unter Mitarbeit von Christina Münch, Katharina Wiegand, Britta Knaup, Caterina Steffen und Niklas Hörwick. Online verfügbar unter <https://www.horsefuturepanel.de/pdf-broschueren/>.
- HorseFuturePanel UG (Hg.) (2019): HFP-Ergebnisse: Umfrage zur Pferdehaltung und zum Stallwechsel. Unter Mitarbeit von C. Münch und C. Steffen. Online verfügbar unter <https://www.horsefuturepanel.de/pdf-broschueren/>.
- Haupt, K. A.; Keiper, R. (1982): The Position of the Stallion in the Equine Dominance Hierarchy of Feral and Domestic Ponies. In: *J Anim Sci* 54 (5), S. 945–950. DOI: 10.2527/jas1982.545945x.
- Haupt, K. A.; Law, K.; Martinisi, V. (1978): Dominance hierarchies in domestic horses. In: *Applied Animal Ethology* 4 (3), S. 273–283. DOI: 10.1016/0304-3762(78)90117-7.
- Jensen, P.; Yngvesson, J. (1998): Aggression between unacquainted pigs—sequential assessment and effects of familiarity and weight. In: *Applied Animal Behaviour Science* 58 (1-2), S. 49–61. DOI: 10.1016/s0168-1591(97)00097-x.
- Jeziarski, T.; Gebler, E. (1984): Observation on [social] behaviour of Polish feral horses. In: *Zeitschrift fuer Tierzuechtung und Zuechtungsbiologie (Germany, F.R.)* 101 (2). Online verfügbar unter <https://agris.fao.org/search/en/providers/122438/records/64774e99a3fd11e430389e36>.

-
- Kaczensky, P.; Ganbaatar, O.; Wehrden, H. von; Walzer, C. (2008): Resource selection by sympatric wild equids in the Mongolian Gobi. In: *Journal of Applied Ecology* 45 (6), S. 1762–1769. DOI: 10.1111/j.1365-2664.2008.01565.x.
- Keiper, R. R.; Keenan, M. A. (1980): Nocturnal Activity Patterns of Feral Ponies. In: *Journal of Mammalogy* 61 (1), S. 116–118. DOI: 10.2307/1379963.
- Keiper, R. R.; Sambras, H. H. (1986): The stability of equine dominance hierarchies and the effects of kinship, proximity and foaling status on hierarchy rank. In: *Applied Animal Behaviour Science* 16 (2), S. 121–130. DOI: 10.1016/0168-1591(86)90104-8.
- Kerekes, V.; Sándor, I.; Nagy, D.; Ozogány, K.; Göczi, L.; Ibler, B. et al. (2021): Trends in demography, genetics, and social structure of Przewalski's horses in the Hortobágy National Park, Hungary over the last 22 years. In: *Global Ecology and Conservation* 25, e01407. DOI: 10.1016/j.gecco.2020.e01407.
- Kieson, E.; Goma, A. A.; Radi, M. (2023): Tend and Befriend in Horses: Partner Preferences, Lateralization, and Contextualization of Allogrooming in Two Socially Stable Herds of Quarter Horse Mares. In: *Animals : an open access journal from MDPI* 13 (2). DOI: 10.3390/ani13020225.
- Kimura, R. (1998): Mutual grooming and preferred associate relationships in a band of free-ranging horses. In: *Applied Animal Behaviour Science* 59 (4), S. 265–276. DOI: 10.1016/S0168-1591(97)00129-9.
- Klimov, V. V. (1988): Spatial-ethological organization of the herd of Przewalski horses (*Equus przewalskii*) in Askania-Nova. In: *Applied Animal Behaviour Science* 21 (1-2), S. 99–115. DOI: 10.1016/0168-1591(88)90103-7.
- Klingel, H. (1964): Zur Sozialstruktur des Steppenzebras (*Equus quagga boehmi* Matschie). In: *Naturwissenschaften* 51 (14), S. 347. DOI: 10.1007/BF00625100.
- Knubben, J. M.; Furst, A.; Gygax, L.; Stauffacher, M. (2008): Bite and kick injuries in horses: prevalence, risk factors and prevention. In: *Equine veterinary journal* 40 (3), S. 219–223. DOI: 10.2746/042516408X253118.
- Krüger, K.; Marr, I. (2022): Forschung trifft Pferd. Neueste Erkenntnisse für ein besseres Verständnis. Stuttgart: Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG. Online verfügbar unter <http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:24-epflicht-2022848>.
- Krull, H.-D. (1984): Untersuchungen über Aufnahme und Verdaulichkeit von Grünfutter beim Pferd. Dissertation. Universität Stuttgart-Hohenheim/Tierärztliche Hochschule Hannover, Hannover.
- KTBL (Hg.) (1999): Aktuelle Arbeiten zur artgemäßen Tierhaltung 1998. Vorträge anlässlich der 30. Internationalen Arbeitstagung Angewandte Ethologie bei Nutztieren der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft, Fachgruppe Verhaltensforschung vom 12. bis 14. November 1998 in Freiburg/Breisgau = Current research in applied ethology. Münster-Hiltrup: KTBL-Schr.-Vertrieb im Landwirtschaftsverl. (KTBL-Schrift, 382).

-
- KTBL (Hg.) (2014): Aktuelle Arbeiten zur artgemäßen Tierhaltung 2014. Current research in applied ethology. Vorträge anlässlich der 46. Internationalen Arbeitstagung Angewandte Ethologie bei Nutztieren der DVG/Fachgruppe Ethologie und Tierhaltung vom 20. bis 22. November 2014 in Freiburg/Breisgau. Darmstadt: Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL-Schrift, 505).
- KTBL (Hg.) (2024): Aktuelle Arbeiten zur artgemäßen Tierhaltung 2024. Vorträge anlässlich der 56. Internationalen Arbeitstagung "Angewandte Ethologie bei Nutztieren" der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft e.V. (DVG) Fachgruppe "Ethologie und Tierhaltung" vom 28. November bis 30. November 2024. Darmstadt: Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) (KTBL-Schrift, 11541).
- Lemasson, A.; Boutin, A.; Boivin, S.; Blois-Heulin, C.; Hausberger, M. (2009): Horse (*Equus caballus*) whinnies: a source of social information. In: *Animal cognition* 12 (5), S. 693–704. DOI: 10.1007/s10071-009-0229-9.
- Linklater, W. L.; Cameron, E. Z.; Minot, E. O.; Stafford, K. J. (1999): Stallion harassment and the mating system of horses. In: *Animal Behaviour* 58 (2), S. 295–306. DOI: 10.1006/anbe.1999.1155.
- Linklater, W. L.; Cameron, E. Z.; Stafford, K. J.; Veltman, C. J. (2000): Social and spatial structure and range use by Kaimanawa wild horses (*Equus caballus*: Equidae). In: *New Zealand Journal of Ecology* (24), S. 139–152. Online verfügbar unter <https://www.jstor.org/stable/24054668>.
- Maeda, T.; Sueur, C.; Hirata, S.; Yamamoto, S. (2021): Behavioural synchronization in a multilevel society of feral horses. In: *PLOS ONE* 16 (10), e0258944. DOI: 10.1371/journal.pone.0258944.
- McCort, W. D. (1984): Behavior of Feral Horses and Ponies. In: *J Anim Sci* 58 (2), S. 493–499. DOI: 10.2527/jas1984.582493x.
- McDonnell, S. M.; Haviland, J.C.S. (1995): Agonistic ethogram of the equid bachelor band. In: *Applied Animal Behaviour Science* 43 (3), S. 147–188. DOI: 10.1016/0168-1591(94)00550-x.
- Medill, S. A. (2018): Sociality of sable island horses: population, group, and individual interactions. Dissertation. University of Saskatchewan, Saskatoon. Biologie. Online verfügbar unter <https://harvest.usask.ca/bitstream/handle/10388/8634/medill-dissertation-2018.pdf?sequence=1>.
- Mellor, D. J.; Beausoleil, N. J. (2015): Extending the 'Five Domains' model for animal welfare assessment to incorporate positive welfare states. In: *Anim. welf.* 24 (3), S. 241–253. DOI: 10.7120/09627286.24.3.241.
- Monard, A.-M.; Duncan, P. (1996): Consequences of natal dispersal in female horses. In: *Animal Behaviour* 52 (3), S. 565–579. DOI: 10.1006/anbe.1996.0198.

-
- Monard, A.-M.; Duncan, P.; Boy, V. (1996): The Proximate Mechanisms of Natal Dispersal in Female Horses. In: *Behaviour* 133 (13-14), S. 1095–1124. DOI: 10.1163/156853996X00611.
- Niederhöfer, S. (2009): Stressbelastung bei Pferden in Abhängigkeit des Haltungssystems. Inaugural-Dissertation. Tierärztliche Hochschule Hannover, Hannover.
- Nykonenko, A.; Moturnak, Y.; McLoughlin, P. D. (2024): Social Relationships of Captive Bachelor Przewalski's Horses and Their Effect on Daily Activity and Space Use. In: *Animals : an open access journal from MDPI* 15 (1). DOI: 10.3390/ani15010053.
- Pierard, M.; McGreevy, P.; Geers, R. (2019): Effect of density and relative aggressiveness on agonistic and affiliative interactions in a newly formed group of horses. In: *Journal of Veterinary Behavior* 29, S. 61–69. DOI: 10.1016/j.jveb.2018.03.008.
- Pikula, R.; Zaborski, D.; Grzesiak, W.; Smugala, M. (2020): Locomotor activity analysis based on habitat, season and time of the day in Polish Konik horses from reserve breeding using the Global Positioning System (GPS). In: *Indian Journal of Animal Research* 54 (4), S. 494–498. Online verfügbar unter <https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijar1&volume=54&issue=4&article=019>.
- Pirkelmann, H.; Ahlswede, L.; Zeitler-Feicht, M. H. (2008): *Pferdehaltung*. Stuttgart: Eugen Ulmer Verlag.
- Placci, M.; Marliani, G.; Sabioni, S.; Gabai, G.; Mondo, E.; Borghetti, P. et al. (2020): Natural Horse Boarding Vs Traditional Stable: A Comparison of Hormonal, Hematological and Immunological Parameters. In: *Journal of applied animal welfare science : JAAWS* 23 (3), S. 366–377. DOI: 10.1080/10888705.2019.1663737.
- Powell, D. M. (2008): Female–female competition or male mate choice? Patterns of courtship and breeding behavior among feral horses (*Equus caballus*) on Assateague Island. In: *J Ethol* 26 (1), S. 137–144. DOI: 10.1007/s10164-007-0043-2.
- Raussi, S.; Boissy, A.; Delval, E.; Pradel, P.; Kaihilahti, J.; Veissier, I. (2005): Does repeated regrouping alter the social behaviour of heifers? In: *Applied Animal Behaviour Science* 93 (1-2), S. 1–12. DOI: 10.1016/j.applanim.2004.12.001.
- Rho, J. R.; Srygley, R. B.; Choe, J. C. (2004): Behavioral ecology of the Jeju pony (*Equus caballus*): Effects of maternal age, maternal dominance hierarchy and foal age on mare aggression. In: *Ecol Res* 19 (1), S. 55–63. DOI: 10.1111/j.1440-1703.2003.00608.x.
- Rook, A. J.; Penning, P. D. (1991): Synchronisation of eating, ruminating and idling activity by grazing sheep. In: *Applied Animal Behaviour Science* 32 (2-3), S. 157–166. DOI: 10.1016/s0168-1591(05)80039-5.
- Rubenstein, D. I. (1981): Behavioural ecology of island feral horses. In: *Equine veterinary journal* 13 (1), S. 27–34. DOI: 10.1111/j.2042-3306.1981.tb03443.x.

-
- Ruckstuhl, K. E.; Kokko, H. (2002): Modelling sexual segregation in ungulates: effects of group size, activity budgets and synchrony. In: *Animal Behaviour* 64 (6), S. 909–914. DOI: 10.1006/anbe.2002.2015.
- Ruckstuhl, K. E.; Neuhaus, P. (2001): Behavioral Synchrony in Ibex Groups: Effects of Age, Sex and Habitat. In: *Behaviour* 138 (8), S. 1033–1046. DOI: 10.1163/156853901753286551.
- Rutberg, A. T.; Greenberg, S. A. (1990): Dominance, aggression frequencies and modes of aggressive competition in feral pony mares. In: *Animal Behaviour* 40 (2), S. 322–331. DOI: 10.1016/S0003-3472(05)80927-3.
- Ryder, O. A. (1993): Przewalski's Horse: Prospects for Reintroduction into the Wild. In: *Conservation Biology* 7 (1), S. 13–19. DOI: 10.1046/j.1523-1739.1993.07010013.x.
- Salter, R. E.; Hudson, R. J. (1982): Social organization of feral horses in western Canada. In: *Applied Animal Ethology* 8 (3), S. 207–223. DOI: 10.1016/0304-3762(82)90205-X.
- Shimada, M.; Suzuki, N. (2020): The Contribution of Mutual Grooming to Affiliative Relationships in a Feral Misaki Horse Herd. In: *Animals : an open access journal from MDPI* 10 (9). DOI: 10.3390/ani10091564.
- Sigurjónsdóttir, H.; Snorrason, S.; van Dierendonck, M.; Thórhallsdóttir, A. (2003): Social relationships in a group of horses without a mature stallion. In: *Behav* 140 (6), S. 783–804. DOI: 10.1163/156853903322370670.
- Souris, A.-C.; Kaczensky, P.; Julliard, R.; Walzer, C. (2007): Time budget-, behavioral synchrony- and body score development of a newly released Przewalski's horse group *Equus ferus przewalskii*, in the Great Gobi B Strictly Protected Area in SW Mongolia. In: *Applied Animal Behaviour Science* 107 (3-4), S. 307–321. DOI: 10.1016/j.applanim.2006.09.023.
- Streil, S. (2001): Der Einfluß von Handling und Laufbandtraining auf die Rangfolge, das Lernvermögen, die Leistungsbereitschaft, die Herdenabhängigkeit und das Furcht- und Erkundungsverhalten von Pferden. Inaugural-Dissertation. Tierärztliche Hochschule Hannover, Hannover. Tierzucht und Tierverhalten, Mariensee. Online verfügbar unter https://elib.tiho-hannover.de/servlets/mcrfilenodeservlet/etd_derivate_00003119/streils_2001.pdf.
- Szivacz, B. (2012): Untersuchung zur Offenlaufstallhaltung von Pferden unter dem Aspekt des Zusammenhangs zwischen Haltung und Gesundheit. Inaugural-Dissertation. Ludwig-Maximilians-Universität München, München. Veterinärwissenschaften.
- Tilson, R. L.; Sweeny, K. A.; Binczik, G. A.; Reindl, N. J. (1988): Buddies and bullies: Social structure of a bachelor group of Przewalski horses. In: *Applied Animal Behaviour Science* 21 (1-2), S. 169–185. DOI: 10.1016/0168-1591(88)90106-2.

-
- Torres Borda, L.; Auer, U.; Jenner, F. (2023): Equine Social Behaviour: Love, War and Tolerance. In: *Animals : an open access journal from MDPI* 13 (9). DOI: 10.3390/ani13091473.
- Tyler, S. J. (1972): The Behaviour and Social Organization of the New Forest Ponies. In: *Animal Behaviour Monographs* 5, S. 87–196. DOI: 10.1016/0003-3472(72)90003-6.
- van Dierendonck, M.; Vries, H. de; Schilder, M. B. H. (1995): An analysis of dominance, its behavioural parameters and possible determinants in a herd of Icelandic horses in captivity. In: *NETHERLANDS JOURNAL OF ZOOLOGY* 45 (3-4), S. 362–385. Online verfügbar unter <https://biblio.ugent.be/publication/5834570>; <http://hdl.handle.net/1854/LU-5834570>.
- van Dierendonck et al 1995 An ana.
- Veissier, I.; Boissy, A.; dePassillé, A. M.; Rushen, J.; van Reenen, C. G.; Roussel, S. et al. (2001): Calves' responses to repeated social regrouping and relocation. In: *J Anim Sci* 79 (10), S. 2580–2593. DOI: 10.2527/2001.79102580x.
- Vervuert, I.; Coenen, M. (2002): Feeding and housing management in horses. In: *Pferdeheilkunde Equine Medicine* 18 (6), S. 629–632. DOI: 10.21836/pem20020621.
- Weeks, J. W.; Crowell-Davis, S. L.; Caudle, A. B.; Heusner, G. L. (2000): Aggression and social spacing in light horse (*Equus caballus*) mares and foals. In: *Applied Animal Behaviour Science* 68 (4), S. 319–337. DOI: 10.1016/s0168-1591(99)00126-4.
- Wille, M. L. (2011): Einzelhaltung versus Gruppenhaltung - ein Vergleich zweier Pferdehaltungssysteme unter dem Aspekt des Wohlbefindens. Inaugural-Dissertation. Ludwig-Maximilians-Universität München, München. Veterinärwissenschaften. Online verfügbar unter https://edoc.ub.uni-muenchen.de/13395/1/wille_marie_luise.pdf.
- Wolter, R.; Stefanski, V.; Krüger, K. (2018): Parameters for the Analysis of Social Bonds in Horses. In: *Animals* 8 (11), S. 191. DOI: 10.3390/ani8110191.
- York, C. A.; Schulte, B. A. (2014): The relationship of dominance, reproductive state and stress in female horses (*Equus caballus*). In: *Behavioural processes* 107, S. 15–21. DOI: 10.1016/j.beproc.2014.07.005.
- Zeeb, K. (1995): Artgemäße Pferdehaltung und verhaltensgerechter Umgang mit Pferden. Handbuch Pferd: Zucht, Haltung, Ausbildung, Sport, Medizin, Recht.
- Zeitler-Feicht, M. H. (2013): Tiergerechte Haltungsverfahren für Sport und Freizeitpferde gemäß den Leitlinien des BMELV. In: *Pferdeheilkunde* (29), S. 476–484. Online verfügbar unter <https://pferdeheilkunde.de/files/20130405.pdf>.
- Zeitler-Feicht, M. H. (2015): Handbuch Pferdeverhalten: Verlag Eugen Ulmer. Online verfügbar unter <https://ulmer-elibrary.de/book/99.170005/9783800106455>.
- Zeitler-Feicht, M. H.; Baumgartner, M. (2016): Which behavioural patterns are suitable as indicators for well-being in horses considering the aspects of validity and feasibility? In: *PHK* 32 (5), S. 501–507. DOI: 10.21836/PEM20160513.

Zeitler-Feicht, M. H.; Hartmann, E.; Erhard, M. H.; Baumgartner, M. (2024): Which affiliative behaviour can be used as a valid, reliable and feasible indicator of positive welfare in horse husbandry? In: *Applied Animal Behaviour Science* 273, S. 106236. DOI: 10.1016/j.applanim.2024.106236.

Zharkikh, T. L.; Andersen, L. (2009): Behaviour of Bachelor Males of the Przewalski Horse (*Equus ferus przewalskii*) at the Reserve Askania Nova. In: *Der Zoologische Garten* 78 (5-6), S. 282–299. DOI: 10.1016/j.zoolgart.2009.10.005.

Anhang

Im Anhang sind der Fragebogen (Anhang A), die Rohdaten (Anhang B-D) sowie die Dateien zur Auswertung der Umfrage (Anhang E-I) enthalten.

Scannen Sie den QR-Code oder verwenden Sie folgenden Link:

<https://doi.org/10.7910/DVN/9RR3VZ>

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten und nicht veröffentlichten Schriften entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise im Rahmen einer anderen Prüfung noch nicht vorgelegt worden.

Düsseldorf,

Unterschrift der Studierenden